

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL
TLALNEPANTLA
“Sabiduría, Superación y Progreso”
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO. 20122690 DE FECHA 09 DE
NOVIEMBRE DE 2012.

**“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PADRES
QUE HAN PERDIDO UN HIJO DE MANERA
INESPERADA EN SU PROCESO DE ELABORACIÓN DE
DUELO”**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

PRESENTA

Yochabel Isaura Miranda Gómez

DIRECTOR DE TESIS: Dra. Soledad de los Ángeles Paniagua
Mendoza

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO 16 DE ABRIL DE 2019.

Agradecimientos.

Quiero agradecer principalmente a la Dr. Soledad Paniagua, por guiarme a lo largo de esta investigación con paciencia y vocación, a mis padres, Isaías Miranda y Mercedes Gómez por apoyarme y acompañarme siempre en este camino de manera incondicional, a mi hijo Moisés Miranda, por su paciencia, amor y todos los abrazos que me otorgo, llenándome de motivación para concluir un escalón más. A mis amigos y pareja, por la paciencia, apoyo y consejos que me brindaron durante este trabajo. Y, por último, pero no menos importante, a mis maestros de licenciatura quienes me compartieron de sus conocimientos y bibliografías cuando las necesite.

Índice

	Páginas
Introducción	i.
Capítulo I.- Planteamiento de la investigación	1
Pregunta de investigación	3
Objetivo	3
Justificación	3
Capítulo II.- Fundamentación teórica	6
Capítulo I.- El duelo y sus vertientes según el tipo de muerte	6
1.1 Proceso de duelo	6
1.2 Tipos de duelo según el tipo de muerte	11
1.2.1 Duelo no complicado	17
1.2.2 Duelo complicado.	23
1.3 Duelos que requieren mayor capacidad cognitiva.	28
Capítulo 2. Elaboración de duelo ante la muerte de un hijo	32
2.1 Perfil psicológico de padres en proceso de duelo	32
2.2 Formas de afrontamiento en el duelo ante la muerte de un hijo.	36
2.2.1 Estrategias de afrontamiento positivas en el duelo.	40
2.2.2 Estrategias de afrontamiento negativas en el duelo.	44
Capítulo III.-Metodología	46
Hipótesis	47
Escenario	47
Población	48
Muestra	48
Criterios de inclusión	48
Criterios de exclusión	48

Procedimiento	48
Instrumentos	49
Capitulo IV.- Análisis de resultados	50
Conclusiones	63
Referencias	65
Anexos	70

Introducción.

La presente investigación titulada Estrategias de afrontamiento en padres que han perdido un hijo de manera inesperada en su proceso de elaboración de duelo, consistió en un estudio cuantitativo de tipo correlacional cuyo objetivo fue el identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento de los padres, ante la pérdida de un hijo de manera inesperada, y su relación en el proceso de elaboración de duelo, se elige este tema, ya que según cifras del INEGI (2017) indican que 703,047 personas perdieron la vida, de las cuales 25,456 son infantes.

Por lo cual se ocupó un muestreo por conveniencia de 10 padres habitantes del Estado de México y Ciudad de México, recabando la información por medio de una escala Likert “Estrategias de afrontamiento en padres que han perdido un hijo de manera inesperada en su proceso de elaboración de duelo” y el Inventario de Texas revisado de duelo por Faschinbager (1981).

A partir de los datos obtenidos por medio de los instrumentos mencionados se detecta que las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los padres con aspecto positivo son de índole social, mientras que las estrategias negativas más sobresalientes tienen que ver con cuestiones individuales, además de que las estrategias negativas tienen mayor impacto en la elaboración del duelo complicado, que las estrategias positivas.

De esta forma la investigación conlleva a la conclusión de que no existe una correlación significativa de las estrategias de afrontamiento utilizadas para este estudio, con el tipo de duelo elaborado por el grupo de estudio, lo cual indica que los recursos de los padres tienden a no ser suficientes para afrontar el duelo de una manera adecuada, por ello, el 70 % de la población de mantuvo con un duelo complicado, a pesar de las estrategias positivas utilizadas.

Estrategias de afrontamiento en padres que han perdido un hijo de manera inesperada en su proceso de elaboración de duelo.

I. Planteamiento de la investigación.

Para comenzar se tiene que definir el significado de duelo, George Engel (1961, cit. en Worden, 2013) afirma que “el duelo representa una desviación del estado mental de salud y de bienestar y que del mismo modo es necesario curarse en el ámbito de lo fisiológico para devolver al cuerpo su equilibrio homeostático, hace falta tiempo para que la persona en duelo vuelva a un estado de equilibrio psicológico.” (p. 32)

Ante la muerte de un ser querido, se hace un rompimiento del vínculo lo cual genera en los seres vivos procesos de ansiedad, angustia, tristeza. El individuo debe de generar estrategias para salir de dicha situación, así como buscar apoyo de personas allegadas a ellos o con un profesional de la salud mental.

Erich Lindemann (1944, cit. en Worden, 2013) aporta características que detonan en las personas que han perdido a un ser querido de manera reciente, dichas características son: “Formas de malestar somático o corporal, preocupación por la imagen del fallecido, culpa relacionada con el fallecido o con las circunstancias de la muerte, reacciones hostiles, incapacidad para actuar como antes de la pérdida.” (p. 34)

Comúnmente es esperado que los padres mueran antes que los hijos, pero no siempre es así, en ocasiones los estándares imaginarios de la vida se saltan, es decir, los hijos pueden llegar a perder la vida antes que los padres, este desajuste en esta “ley de vida”, puede producir confusión, al igual que cambios en la vida cotidiana en los padres. Existen duelos los cuales requieren mayor

exigencia cognitiva y emocional para su elaboración, esto depende de diversos factores, como el vínculo que se tenía con el fallecido, la forma de la muerte, o el parentesco que se tuvo.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, <https://www.unicef.org/mexico/spanish/niños.html>) menciona que “en 1990, de cada mil niños nacidos vivos, 41 morían antes de cumplir los 5 años de edad. Para el 2014, por cada mil nacidos vivos, se registraron 15.1 muertes”

Aunque dichos datos demuestren una disminución, es una tasa alta de niños muertos, por lo cual, hay padres con proceso de duelo lo que nos lleva a preocuparnos por la salud mental de los padres, en nuestra cultura queda entendido que el ciclo vital de la vida es “naces, creces, te reproduces y mueres” y aunque muchas personas saben que es un proceso natural, sigue afectado el hecho de perder por muerte a un ser querido.

Uno de los duelos que puede llegar a tornarse complicado es el caso de la muerte de un hijo en el cual los padres deberán crear sus propias estrategias para elaborar su proceso de duelo, dichas estrategias pueden contribuir en la elaboración de un duelo patológico o un duelo no patológico.

Cuando la persona no cuenta con estrategias adecuadas de afrontamiento, o bien las personas que le rodean no se generan como un factor protector/o de apoyo, a los padres que están pasando por esa situación, un duelo no complicado, podría convertirse en duelo patológico, debido al estancamiento que puede llegar a tener quien este atravesando la pérdida, a causa de la escases de recursos tanto internos como externos.

Se plantea trabajar sobre este tema, porque el duelo y la muerte de un hijo es un fenómeno que puede llegar a afectar a cualquier individuo y el conocer a profundidad estrategias de afrontamiento

de padres que han sufrido esta situación, puede crear un herramienta de referencia para aquellos otros que están viviendo esta situación.

De esta manera es importante conocer que estrategias tienen los padres para afrontar el duelo ante la muerte de un hijo, de tal forma que se puedan catalogar las semejanzas que tienen, así tanto padres como personas allegadas a los padres que están atravesando por esta situación, cuenten con herramientas, para saber cómo brindar el apoyo o realizar actividades para la resolución del proceso de duelo.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento de los padres, ante la pérdida de un hijo de manera inesperada y su relación en el proceso de elaboración de duelo?

Objetivo

Identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento de los padres, ante la pérdida de un hijo de manera inesperada, y su relación en el proceso de elaboración de duelo.

Justificación

En la actualidad, es común que se escuche que alguien ha perdido un ser querido, por lo que la muerte no es un tema ajeno a la sociedad en la que se vive, ya que la circunstancia no solo afecta a los familiares cercanos a la persona fallecida, si no también se considera que esta situación llega a afectar a las personas que se encuentran en cercanía con aquellos que han tenido una pérdida de un ser querido.

Por ser la muerte un fenómeno cotidiano se han elaborado diversas investigaciones, como es el caso de la tesis hecha por Yiyi (2015) la cual aborda los factores de riesgo en el duelo complicado

en cuidados paliativos, y se enfoca en los familiares primarios de los pacientes, siendo así una población menos delimitada, su objeto de estudio es el duelo pero su población es distinta a la de este proyecto de investigación, debido a que este proyecto aborda las estrategias de afrontamiento de los padres cuyo hijo a muerto, y bajo los resultados se determinarán cuáles de estas estrategias han interferido a la elaboración del duelo de manera complicada, o bien, apoyado a la resolución del duelo de una manera asertiva.

Gonzales y López (2013) realizaron otra investigación en torno al duelo, cuyo proyecto hace énfasis en el proceso de duelo, estrategias de afrontamiento y resiliencia en adultos, su población abarca a sujetos de 18 años en adelante que hayan perdido a un familiar sin importar el tipo de parentesco que tuvieran con la persona fallecida, de esta manera sus resultados son generalizados a todos aquellos que hayan perdido a un familiar, no existiendo diferenciación entre la estrategia y el parentesco con el fallecido.

Aunque pareciera que las investigaciones mencionadas anteriormente son similares la investigación que se plantea en este trabajo, no es así, ya que la diferencia radica en la población y en el objetivo de esta investigación en cuyo caso infiere en estrategias de los padres para la elaboración de un duelo de manera complicada o no complicada.

Los resultados que se obtengan en esta investigación podrán ser usados desde un ámbito social. De esta forma, el identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento de los padres, ante la pérdida de un hijo de manera inesperada, y su relación en el proceso de elaboración de duelo, permite de manera social que se visualice concretamente aquellas estrategias que han interferido en dicho proceso, así como también generar empatía en aquellas personas que desconocen del tema y puedan comprender la situación y algunos de los comportamientos que tienen sus familiares, amigos, o pacientes, que están pasando por la muerte de un hijo, de esta forma poder dar inicio a

un apoyo como familiar o como terapeuta, según sea el caso, para la orientación a las personas que han vivido la muerte de un ser querido, y evitar de esta manera la formación de un duelo complicado.

II. Fundamentación teórica.

CAPITULO I.- El duelo y sus vertientes según el tipo de muerte.

1.1 Proceso de duelo

Los seres humanos a nivel mundial consideran que existe una ley de vida “naces, creces, te reproduces y mueres” por lo que todos llegan a familiarizarse con el fenómeno de la muerte como un proceso natural de la vida, pero ¿Qué pasa cuando la muerte le llega a un ser vivo significativo en nuestra vida?

Para comenzar el término muerte es la cesación de las funciones orgánicas ocurriendo este fenómeno a todo ser vivo, para Migdyrai (2010) el término duelo refiere al “conjunto de procesos psicológicos, biológicos y sociales que siguen a las pérdidas... El <<proceso de duelo>>, incluye el conjunto de emociones, representaciones mentales y conductas, relacionadas con la pérdida” (p. 14).

Por otra parte Behar (2003) define el proceso de duelo como “La reacción frente a la pérdida de una persona amada o una abstracción que haga sus veces. Cuando perdemos lo que amamos y creemos poseer, sobreviene el dolor de la pérdida o duelo” (p. 81). Dentro de sus efectos a nivel psicológico la Asociación Americana de Psiquiatría (2014) indica que el efecto que más predomina es el sentimiento de vacío y pérdida,

“La disforia en el duelo probablemente disminuye de intensidad en días o semanas y se produce en oleadas; las denominadas punzadas del duelo. Estas oleadas tienden a asociarse a pensamientos o recuerdos del difunto ... El dolor del duelo puede ir acompañado de humor y emociones positivas ... El contenido de los pensamientos asociados al duelo generalmente

presenta preocupación vinculada a pensamientos y recuerdos del difunto ... En el duelo, la autoestima por lo general se conserva ... Si en el duelo existen ideas de auto anulación, implican típicamente la percepción de haber fallado al difunto (p. ej., no haberlo visitado con más frecuencia, no decirle lo mucho que lo quería) ... Si un individuo en duelo piensa en la muerte y en el hecho de morir, estos pensamientos se centran por lo general en el difunto y posiblemente en "reunirse" con él". (p. 126).

Otra aportación significativa es dada por Nevado y Gonzales (2018) quienes mencionan que “El duelo, elaborado de manera natural, necesita siempre de ayudas externas (sociales, personales, profesionales) para ser soportado” (p. 26). Es decir, para que se elabore el duelo de una manera funcional, el individuo no debe actuar con ensimismamiento, para permitir apoyo externo durante la situación atravesada.

Dicho lo anterior se puede concluir que ante la muerte de un ser vivo significativo en la vida de una persona se desencadena el proceso de duelo el cual requiere un esfuerzo cognitivo, así como cambios dentro del aspecto social y la convivencia, de igual forma cambios biológicos debido a la disminución de serotonina y/o dopamina, como también la debilidad dentro del sistema inmunológico.

¿Pero cuáles son las etapas que pasa una persona al enfrentarse con ese proceso?

Existen varios autores que pueden dar respuesta a esta pregunta, tales como Kaplan (s/f, cit. en Guillem, Romero y Oliete. s/ f, p.64) quien divide las etapas de duelo en tres:

- ❖ Fase de shock y negación: Esta sería la fase principal al inicio del proceso de duelo, en la que predomina la negación y el aturdimiento, produciéndose sentimientos de separación y una amplia variedad de comportamientos (añoranza, protesta, labilidad...)

- ❖ Fase de angustia aguda y aislamiento: Esta etapa “comienza cuando el doliente constata la futilidad de los sentimientos y comportamientos anteriores” En este punto el individuo genera un insight de acuerdo a la inutilidad que tuvieron sus sentimientos en la primera fase del duelo.
- ❖ Fase de reorganización: Esta sería la última fase de acuerdo a Kaplan, en ella el individuo entiende el significado de la pérdida, incorporándose a sus actividades cotidianas, y en la creación de nuevos roles de ser necesario.

Siguiendo las ideas de Kaplan, la persona que atraviesa la etapa de duelo, pasa por estas tres fases durante el periodo de uno a dos años, las cuales, para evitar el estancamiento en el duelo, cada una de ellas deberá ser atravesada de manera óptima, siguiendo el tiempo que sea necesario para la resolución de las mismas.

Mientras que para Kaplan el proceso de duelo está dividido en tres, para O'Connor (2007) el duelo consta de 4 etapas en las cuales la facilidad para completarlas dependerá de si la muerte fue esperada o no, debido a que, cuando la muerte es anticipada, el doliente cuenta con la oportunidad de elaborar el duelo antes de que la persona enferma fallezca. Las etapas que se atraviesan vistas desde el punto de vista de O'Connor (2007) son:

- ❖ Etapa 1. Ruptura de antiguos hábitos: El tiempo estimado para esta etapa es desde el momento en que llega la noticia de la muerte hasta las 8 semanas después de fallecimiento, los días o semanas que siguen después de la muerte generalmente el deudo presenta confusión e impotencia, provocando que en ocasiones los hábitos y patrones que se tenían a lado de la persona fallecida sigan apareciendo un ejemplo común de ello, y que se da cuando la persona fallecida y el doliente viven juntos o conviven la mayor parte del día es el poner otro plato en la mesa a la hora de la cena, o bien, querer entrar al cuarto del hijo fallecido para despertarlo e ir a la escuela, “Cuando estas situaciones rutinarias se interrumpen, tienes que reprogramar tus expectativas a

nivel emocional, físico y psíquico. Cada día te presenta pequeños recordatorios de que se ha destruido la estructura de tu vida...” (p. 31).

La sintomatología que caracteriza esta primera etapa generalmente radica en los cambios de hábitos en su vida cotidiana, dichos cambios pueden ir desde la dieta alimentaria, hasta la cantidad y forma del descanso, sin embargo, conforme la confusión se va disolviendo, se irán abandonando dichos patrones y disminuyendo las perturbaciones de forma gradual, aceptando la realidad de la pérdida y comprendiendo la inutilidad de anticipar los sucesos rutinarios antiguos.

❖ Etapa II. Inicio de la reconstrucción de la vida: se presenta normalmente de la octava semana hasta el año. A lo largo de esta etapa, los síntomas que se manifiestan en la primera etapa siguen siendo agudos, pero conforme va pasando el tiempo disminuyen de manera gradual así como automática y sin una percepción consciente de ello. La característica principal de esta etapa es el cambio de rutinas anteriores con el fallecido por una nuevas, dentro de este periodo, el cuerpo se encuentra susceptible a la aparición de algunas enfermedades menores como sinusitis o gripe, aunque también pueden aparecer otro tipo de enfermedades con mayor gravedad, estas debidas al estrés que se provoca en el doliente ante la pérdida, dichas afecciones suelen ir desde una gastritis, hasta cáncer, en ocasiones estas enfermedades suelen deberse a la represión de los sentimientos.

Cabe resaltar que durante esta etapa es común presentar ideas suicidas en ocasiones, sin embargo, cuando estas ideas son recurrente y hasta obsesivas, es recomendable buscar ayuda de un profesional.

Durante estos años, se presentan ocasiones especiales, las cuales en su mayoría son difíciles de sobrellevar, estas situaciones pueden ser: cumpleaños, navidades y hasta el aniversario de la muerte del ser querido.

Por otra parte, se inicia un redescubriendo de sí mismo, en el cual con frecuencia el individuo suele centrarse en otras actividades que impidan pensar o sentir dolor por el fallecido, aunque si bien no todas actividades impiden esta parte de conciencia, sino que también hay otras que permiten desarrollarse y apoyarse a sí mismo.

❖ Etapa III. La búsqueda de nuevos objetos de amor o de amigos: De los 12 hasta los 24 meses. Los hábitos de sueño y dieta recuperan su normalidad, al final de esta segunda etapa se notan mejoras respecto a la salud, puesto que el sistema inmune se va recuperando a consecuencia de la disolución de la depresión que se veía en la etapa uno, así como también existe la creación de nuevos vínculos, como amistades con las que comparte situaciones similares como la de la pérdida.

❖ Etapa IV. Terminación del reajuste. Esta etapa se da posterior a los dos años, se caracteriza principalmente por la terminación del duelo, cuando el individuo se encuentra ya dentro de este periodo, el fallecido solo ocupa un 10% de sus pensamientos, contrario a lo que se veía en la etapa uno, en la cual el 100% de sus pensamiento eran dirigidos hacia la persona muerta.

Como se plantea, el proceso de duelo requiere de cambios fisiológicos, psicológicos y conductuales, los cuales inician desde el momento en que llega la pérdida y van cesando de manera gradual, conforme el individuo va aceptando y comprendiendo la muerte del ser querido, por lo cual queda entendido que el proceso de duelo no es un fenómeno que se pueda concluir de manera precipitada, requiriendo tiempo y esfuerzo cognitivo para completar cada una de las etapas que este tiene.

1.2 Tipos de duelo según el tipo de muerte

Existen en general dos vertientes hacia el duelo, el duelo patológico y el duelo no patológico o “normal”, cada uno de ellos se puede desencadenar de acuerdo a diversas circunstancias, tales como, el apoyo que se tiene en la familia, las herramientas impersonales con las que cuenta el individuo para la superación de eventos estresantes y hasta el tipo de muerte que se suscitó.

Es así que existen diversos tipos de muerte a las cuales los individuos se pueden enfrentar, tales muertes pueden abarcar desde un suicidio, una muerte esperada, muerte repentina, síndrome de la muerte súbita, accidentes, enfermedades terminales, entre otras. Cada uno de estos casos influirá en el manejo de duelo ya que en algunos casos la muerte aparece dejando a las personas en un estado de shock, y con mayor vulnerabilidad para desarrollar un duelo complicado, mientras que en otros los familiares, quedan en espera de la muerte de su ser querido.

Por lo que este apartado se centrará en los padres y las muertes agrupadas desde un punto de vista repentino, es decir, que fueron sin previo aviso. Worden (2013) menciona que cuando llega esta muerte a los individuos, estos se encuentran con una sensación de irrealidad, aturdimiento y deambulando sin rumbo, presentando pesadillas o imágenes intrusivas tras la pérdida. De igual forma menciona que bajo esta circunstancia suele exacerbarse la sensación de culpa, cuya reacción se considera normal dentro de las primeras etapas de duelo, aunque no con una intensificación notablemente marcada. Otras características que se pueden presentar son: sentimiento de ira, agitación debida al estrés, remordimientos por lo inconcluso con la persona fallecida, y mayor necesidad de entender la muerte.

Para ejemplificar de mejor manera lo que podría ser una muerte que desencadene un duelo complicado por muerte inesperada se hará mención en este apartado de los accidentes fatales, en

los cuales O'Connor (2007) menciona que "se tiene un poco de tiempo antes de que ocurra la muerte. Este plazo de advertencia puede suavizar la conmoción, aunque sea en forma mínima..." (p.82) si bien en este tipo de accidentes se cuenta con un breve tiempo para asimilar la gravedad de la situación, en otros la muerte puede llegar de forma automática durante el suceso. Este tipo de muerte se abarca dentro de las inesperadas debido a que no se cuenta con un tiempo prolongado como en el caso de las enfermedades terminales para asimilar la pérdida, y aunque si bien, pueden contar con unos días para entender lo acontecido requiere un mayor esfuerzo cognitivo que en el duelo anticipatorio como consecuencia a la culpa que llegan a presentar los supervivientes o el cuidador más aún cuando la muerte se trata de un hijo o un niño.

Siguiendo las ideas de O'Connor (2007) algunos tipos de muertes catastróficas las cuales son repentinas y el periodo de duelo se vuelve más prolongado así como también la etapa de enojo la cual se encuentra mayormente presente mientras se realizan acciones legales, algunos ejemplos de este tipo de muerte catastrófica son: asesinatos, conductores ebrios, sobredosis de drogas, madre naturaleza y accidentes automovilísticos.

- ❖ Asesinatos. Este tipo de muerte suele dejar a los familiares / sobrevivientes con rabia y preguntas que no tienen respuestas, es común que durante los primeros meses los superviviente se encuentren en estado de choque e incredulidad.
- ❖ Conductores ebrios. En México la Organización Panamericana de la salud (2013) detalla que de jueves a sábado por la noche se movilizan aproximadamente 200 mil conductores bajo influencia del alcohol. El proceso de duelo para este tipo de muerte es similar al de una muerte por asesinato, debido a que en ambos casos, los familiares deben iniciar procesos legales, en este caso los dolientes tienden a concentrar su ira en la persona

responsable de la muerte, aunque en algunos casos no se logra dar con el responsable, la familia llega a sufrir doblemente.

- ❖ Accidentes automovilísticos: Como ya se mencionó anteriormente en México se movilizan aproximadamente 200 mil conductores bajo influencia del alcohol, debido a esto mueren cerca de 24 mil personas al año, muriendo 55 personas cada día, lo que nos posiciona como país en el séptimo lugar en el mundo por muertos por accidentes de tránsito. Los accidentes de este tipo son impredecibles, y mayormente se da en adolescentes, debido a la inexperiencia al volante y la etapa de vida en la que se encuentran, por lo cual llegan a ser más susceptibles a este tipo de muerte, dejando a los padres con intensos sentimientos de culpa y coraje.
- ❖ Madre naturaleza. Como es sabido, las catástrofes naturales no se pueden prever con demasiada anticipación y muchas veces dichos eventos, destruyen bienes materiales y hasta vidas, en este caso los sobrevivientes no cuentan con quien culpar. Tal es el caso del sismo reciente en México el 19 de Septiembre 2017 el cual tomó la vida de 360 personas, el caso mayormente conocido fue el del colegio Rébsamen en el que fallecieron 19 niños, esta cifra no se supo hasta que terminaron de sacar todos los cuerpos, los padres se encontraban en momentos de angustia y no sabían si su hijo estaba vivo o no, por lo cual no podían dar inicio ni siquiera a la primera fase de duelo.
- ❖ Sobredosis de drogas: Al igual que las muertes anteriormente mencionadas, en esta se presenta un sentimiento de culpa, pero en este caso el enojo va tornado hacia sí mismo, esto surge mayormente en padres y con más intensidad, aunque también puede ser en amigos o hermanos esto debido a los sentimientos de que “se pudo hacer algo para apoyarlo” pero no.

Por lo tanto, este tipo de fallecimiento toma al individuo de forma precipitada, movilizando todo su contexto y así forzándolo a iniciar o postergar el proceso de duelo, dificultando en ocasiones su elaboración de manera no complicada, debido a la poca preparación cognitiva que presenta el individuo para hacer frente a situaciones de esta índole.

Por el contrario, las muertes esperadas como pueden ser, enfermedades en etapa terminal como el cáncer, sida, insuficiencia o deficiencia en órganos vitales, conllevan al familiar a tener más tiempo para comenzar a plantearse la idea de que su ser querido está próximo a fallecer, dando lugar a un duelo anticipatorio el cual según Díaz, Losantos y Pastor (2014) “comienza cuando la familia toma conciencia de la cercanía de la muerte de un ser querido... produciéndose un temor al dolor que se va experimentar”(p. 71). Además Rando (1986, cit. en Rojas, 2005) lo define “como la serie de procesos de luto, afrontamiento, interacción, planeamiento, y reorganización psicosocial, que son una respuesta a la muerte inminente del ser querido y al reconocimiento de las pérdidas asociadas” (p. 8) por lo que existe similitud en el proceso de duelo post – muerte, lográndose diferenciar de acuerdo a Aldrich (1986, cit. en Rojas, 2005) quien menciona que en el duelo anticipatorio existe una fase de esperanza, la cual consiste principalmente en estar optimistas ante la circunstancia que está atravesando la familia.

Es por ello que Del Moral (2008) menciona que el “duelo anticipatorio es un fenómeno multidimensional, abarca varios procesos, interactuar, afrontar, planear, para reorganizarse psicosocial y económicamente hablando” (p. 13) además de diversos sentimientos aplicados, como la angustia, alegría, alivio o hasta culpas cuando se trata de un familiar con vida artificial o coma, por haber tomado decisiones “antes de tiempo”.

En términos más generales Bermejo (2005) indica que el duelo anticipatorio “Es la elaboración del dolor por la pérdida próxima, cuando esta no se produce de manera violenta o inesperada” (p. 18).

Sin embargo, Zilberfein (1999, cit. en Rojas, 2005) “menciona que esta experiencia es tan intensa como luego de la muerte del ser querido e incluye depresión, desesperanza, cólera, culpa, negación, confusión, ansiedad y temor”(p.8). De esta forma podemos definir el duelo anticipatorio como aquel que se produce antes de la existencia de la pérdida, preparando así al individuo para la afrontación de la muerte del ser querido, dando paso a la planificación y la vivencia del dolor antes de que el familiar fallezca.

Por otra parte, es sabido que existen duelos que socialmente no son aceptados o son restados de importancia como la muerte de una ex pareja, amigo, muerte por enfermedad venérea, suicidio, entre otras, por lo que el individuo podría llegar a reprimirse los sentimientos entorpeciendo la elaboración de duelo, por lo que no se podría asegurar que la presencia de un duelo anticipatorio es sinónimo de una elaboración de duelo no complicado.

Otro factor influyente para el tipo de duelo que formule el doliente será el vínculo que haya tenido con el fallecido, sumándole si era un vínculo fuerte y una muerte no prevista o catastrófica podrían existir riesgos de la creación de un duelo patológico.

Ante las muertes a las que el individuo se enfrenta también están aquellas en las que la vinculación con el fallecido no es fuerte, es decir la relación que fue tenida entre ambos no fue estrecha, como puede ser la muerte de un amigo, o en los casos de las personas de la tercera edad, al fallecer un compañero de la misma casa de ancianos con quien no tenía la suficiente vinculación y probablemente era una muerte esperada por edad avanzada, lo más probable es que el

sobreviviente genere un duelo no patológico, debido a la interacción de una muerte esperada y poca vinculación con el fallecido.

Por lo tanto, se puede intuir que el tipo de duelo formulado por el individuo dependerá de diversos factores psicológicos, sociales y contextuales, aunque teóricamente hablando, la población de padres con mayor riesgo de caer en un duelo complicado, son aquellos cuyo hijo murió de una forma inesperada debido a la suma de factores entre la culpabilidad, y la normatividad social ante la muerte de los padres antes que los hijos, aunque no se debe dar por hecho que ante estas circunstancias los padre caerán en duelo complicado, ya que también existe otra vertiente en la que los dolientes tienen las suficientes herramientas para elaborar el duelo de una manera no patológica.

1.2.1 Duelo no complicado

Como se vio en el apartado anterior, todo individuo que vive la muerte de alguien significativo para él, inicia un proceso de duelo, este proceso generalmente tiene dos vertientes, un duelo no complicado o un duelo complicado, frecuentemente el duelo no complicado se caracteriza por el cumplimiento de las etapas de duelo de manera no exacerbada, sin estancarse en ninguna de ellas, y por un periodo de tiempo que oscila entre el año o los dos años.

Grupo de trabajo sobre atención a situaciones de duelo del II PISMA Servicio Andaluz de Salud (s/f) considera que el duelo normal se puede entender como "...cualquier representación mental de conductas vinculadas con una pérdida afectiva..." (p.19). Mientras que para la Asociación Americana de Psiquiatría (2014) decir que el duelo no es complicado

Se aplica cuando el objeto de la atención clínica es una reacción normal ante la muerte de un ser querido. Como parte de su reacción ante una pérdida así, algunos individuos en duelo presentan síntomas característicos de un episodio de depresión mayor, como por ejemplo, sentimientos de tristeza con otros síntomas asociados, como insomnio, falta de apetito y pérdida de peso. El individuo en duelo suele considerar su ánimo deprimido como normal....La duración y la expresión de un duelo "normal" varía considerablemente entre los distintos grupos culturales. En los criterios de un episodio depresivo mayor se ofrece más información para distinguirlo del duelo (p.716).

Behar (2003) considera que "Cuando sobreviene la muerte de un ser querido, siempre necesitamos un tiempo para aceptar la información; por ello los ritos funerarios que, aunque concebidos para honrar a los muertos, también nos dan tiempo para sanar nuestras emociones, ya que cuando parte un ser querido siempre nos parece demasiado pronto y no aceptamos que había

llegado el momento” (p. 82) aún más cuando se trata de un niño o un hijo, por la ley de vida que se ha planteado en la sociedad en que los padres mueran primero que los hijos, y la consideración de injusticia al terminar la vida de un niño a temprana edad cuando “apenas está iniciando su vida” es por ello, que los dolientes necesitan tiempo para analizar y aceptar el fenómeno de la muerte, de esta forma, al aceptar, cabe una mayor probabilidad de que las etapas siguientes para la elaboración de duelo, sean atravesadas con mayor asertividad.

Por su parte, Monbourquette (2012) menciona que cuando la persona que sufrió la pérdida ha recorrido cada una de las etapas vistas, han vivido el impacto por la muerte, atravesado el periodo de negación, y expresado todas las emociones como la tristeza, le encuentran ya un sentido a la pérdida de su ser querido, perdonando, y dejándolo partir, se puede considerar que han vivido plenamente su duelo cuando, además de que al pensar en la persona fallecida, experimentan sentimientos de paz y de tranquilidad. Dándonos así cuenta de que la persona ha elaborado su duelo de manera correcta y sin caer en patología.

De esta forma, se puede considerar que la elaboración de un duelo no complicado va a depender en gran parte de la capacidad que tenga el individuo para afrontar situaciones estresantes, así como también de las redes de apoyo con las que cuente dicha persona. Tal como lo menciona Montoya (2017) quien reconoce tres condiciones favorables para la elaboración del duelo, las cuales consisten en:

- a) Información: Mientras más informado este el individuo sobre en qué consiste el duelo menor será la angustia que se detone.
- b) Compañía: Los interlocutores de dolor como la familia o amigos que sepan comprender, escuchar y acompañar serán igualmente favorables para la elaboración del duelo.

c) Conversación: La verbalización dentro del proceso de duelo es una de las tareas más importantes, se debe hablar sobre el dolor, la angustia, el coraje que llega a sentir el doliente.

Por otra parte Castro (2007) menciona algunos factores que ayudarán a la elaboración de duelo, tales como: Darle permiso de estar en duelo; es importante que el paciente deje de negar la pérdida, de ser así el proceso no llegará a la fase de la aceptación. Tener paciencia. Compartir sentimientos con otros; verbalizar aquellos sentimientos por más desagradables que sean o el uso de técnicas de relajación.

Partiendo entonces de esta idea, se considera que el duelo no complicado o “normal” es una reacción de adaptación de manera adecuada, por lo que los síntomas que se llegan a desatar dentro de este período, van disminuyendo de manera gradual, por lo que la persona que este atravesando este tipo de duelo no es necesario que acuda a una terapia psicológica especializada en duelo, a no ser que el individuo se sienta con necesidad de recibir apoyo de un profesional, por lo que en este caso únicamente se realizarían asesorías psicológicas para la prevención de no caer en un duelo complicado y la persona pueda elaborar el duelo de manera óptima.

Por otra parte, el doliente se encuentra con algunas manifestaciones que nos dejan ver que el duelo que está atravesando cabe dentro de lo “normal” tales sentimientos que se llegan a presentar, tales como los mencionados por Bermejo y Magaña (2014) indican que las reacciones iniciales ante la muerte tienen que ver con rabia, shock, aturdimiento, negación e incredulidad, de manera física es normal que existan alteraciones “tales como sollozo, dificultad para respirar, rigidez física, sequedad en la boca, falta de apetito, temblores, desvanecimiento, dolor de cabeza, insomnio, punzadas en el pecho, debilidad generalizada, falta de deseo sexual, inquietud, problemas gástricos, mareo” (p.13). También se presentan dificultades dentro de los procesos cognitivos, como puede ser la dificultad para concentrarse o mantener la atención, comúnmente el

doliente tiende a buscar a la persona fallecida, revivir recuerdos compartidos o bien añorar que vuelvan dichos momentos. Todas estas son reacciones normales en la parte inicial del duelo, siempre y cuando no generen repercusiones a sí mismo o a los demás, ni sobrepasen estas manifestaciones a periodos más largos.

Sin embargo, como personas externas a la situación del doliente, es necesario que tengamos en claro que como se mencionó, la verbalización y la compañía son factores que favorecen a la elaboración adecuada del duelo, por lo tanto es importante conocer algunas cuestiones que se pueden o no hacer, tales como las que menciona Behar (2003) en la tabla 1.

Tabla 1.***Comentarios útiles y desfavorables de Behar.***

Comentarios de utilidad.	Comentarios desfavorables.
Reconocer su dolor.	Fue la voluntad de Dios.
Lamentar lo ocurrido.	Dios se lo llevó.
Expresar nuestro pesar.	Sé cómo te sientes.
Escuchar y atender encargos.	El tiempo todo lo arregla.
Decir que se hizo lo mejor para el difunto.	Dios te enseña a confiar en él.
Agradecer que se permita compartir el dolor.	Dios te puso a prueba.
Recordar que la sola presencia dice más que muchas palabras	Dios fortalece tu fe.
	Sé fuerte, ya que otros te necesitan.
	Pudo ser peor, pues Fulano se salvó.
	A lo mejor hay una buena razón para esto

Nota: La tabla anterior ejemplifica los comentarios favorables y desfavorables que comúnmente se llegan a decir a una persona que ha perdido un ser significativo para él.

En conclusión, para la elaboración de un duelo sin complicaciones, es necesario contar con recurso humano externo al doliente, ya que es parte importante la verbalización, en la tabla que se mostró anteriormente de los comentarios favorables o desfavorables, se puede notar que en su mayoría de los comentarios que deben evitarse son comúnmente utilizados dentro del proceso de duelo, tales comentarios no favorecen a la comunicación, debido a que pueden verse como limitadores ante la expresión de emociones del doliente, además, que en su mayoría restan

importancia a lo acontecido, es por ello que para apoyar a la persona que se encuentra en duelo, es preferente mostrar los comentarios que se hacen el apoyo, la comprensión, escucha y acompañamiento que se tiene en el proceso.

1.2.2 Duelo complicado.

Como se abordó anteriormente el proceso de duelo no complicado se pudo observar que en este se van cubriendo cada una de las etapas de una manera no exacerbada, por el contrario, el duelo complicado abarca aún más esfuerzo cognitivo en cada una de las etapas en las que se encuentra la persona que está vivenciando el duelo.

Quiles, Bernabé, Esclapés, Aragón y Quiles (2007) mencionan que para saber si se trata de un duelo complicado podemos observar ciertas situaciones como puede ser la diferencia de la duración de un duelo no complicado y uno complicado, en este último, el duelo sobrepasa el tiempo estimado dentro de un duelo normal que abarca de 1 a 2 años, prolongando aún más del tiempo estimado, de igual manera mencionan que el individuo

...se muestra incapaz para desvincularse mínimamente del fallecido, la expresión de culpa o reproches hacia él mismo o hacia otros es excesiva de culpa o reproches hacia él mismo o hacia otros es excesiva o no disminuye en ese tiempo, o expresa la pena con la misma intensidad durante el tiempo transcurrido se podría sospechar de un duelo cronificado Igualmente cuando la persona que ha perdido a un ser querido no ha expresado (en su intimidad o con otros) la pena por la pérdida, y rehace su vida inmediatamente, se podría tratar de un duelo reprimido (p.22).

Existen situaciones que pueden llegar a poner en riesgo la elaboración de un duelo no complicado, desencadenando uno complicado, tal como puede ser el duelo desautorizado el cual según Doka (1989, cit. en Payás, 2010) “se refiere a la dimensión interpersonal o aspecto social y se aplica a aquellos duelos que no pueden ser socialmente reconocidos ni públicamente

expresados”(p.44). Considerando las ideas de este autor se entiende que existen cuatro categorías para el duelo desautorizado, las cuales consisten en:

- ❖ Relación no reconocida.- Esta categoría se aborda cuando los vínculos no son socialmente significativos, por lo cual la comunidad podría llegar a creer que no se necesita una atención especial ante la situación, algunos ejemplos que caben dentro de este apartado son las relaciones homosexuales, ex parejas, amantes, padres y/o hermanos adoptivos
- ❖ Perdida no reconocida.- En este caso lo que muere no es significativo socialmente, tal como puede ser la muerte perinatal, personas en estado de coma o mascotas significativas.
- ❖ Doliente excluido.- Socialmente refieren a la persona que sufrió la pérdida como incapaz de hacer el duelo, normalmente los dolientes que son excluidos son las personas con discapacidad mental, niños, o personas de la tercera edad.
- ❖ Circunstancias particulares de la muerte: Se refiere a la muerte estigmatizada como suicidio, homicidio, adicciones, o enfermedades de transmisión sexual, en estos casos se llega a negar o limitar el apoyo al doliente.

Es así que este duelo se puede interpretar como se vio en el tema “tipos de duelo según el tipo de muerte” el entorno social que le rodea al individuo no da por aceptado el duelo, puesto que la pérdida podría ser de algún amigo o exnovio o bien, el de aquellos padres que se han alejado de su hijo biológico, no formando parte de su desarrollo, por lo que en el momento de la muerte del menor, la sociedad no toma importancia al duelo que puede sufrir ese padre, puesto que en la actualidad la sociedad pone críticas negativas entorno a ellos, cerrando en ocasiones las redes de apoyo que podría tener, y por ende ocasionando la complicación en la elaboración del duelo.

Otro de los factores es el trauma acumulativo, el cual Payás (2010) menciona como “el resultado del fracaso en el papel del entorno social y familiar como escudo protector en el curso

del desarrollo del duelo” (p.48), es decir la familia y/o el entorno social fracasa en la empatía hacia el doliente, en cuyo caso en ocasiones producen comentarios que invalidan el sentimiento de la persona.

Partiendo entonces de estos factores que podrían inducir al individuo a la creación de un duelo complicado se mostrarán a continuación algunas modalidades de duelo patológico/complicado en el cual se podría encontrar el doliente, estas son las propuestas por Bourgeois (s/f, cit. en Vargas, 2003) en cuyo caso los dividen en:

- ❖ Duelo ausente o retardado: En el cual el individuo presenta un cuadro intenso de ansiedad, quedándose estancado en la primera fase de la evolución del duelo la cual es la negación
- ❖ Duelo inhibido: Este consiste en que el individuo sufre incapacidad para expresar aquellos sentimientos o emociones ante la pérdida.
- ❖ Duelo prolongado o crónico: Este duelo se caracteriza por la sintomatología depresiva, sobrepasando el tiempo de los seis a doce meses. El duelo se detiene en la segunda fase.
- ❖ Duelo no resuelto: Aquí el doliente tiene dificultad para regresar a su vida cotidiana, debido a la fijación que se tiene hacia la persona fallecida, en este caso la persona se encuentra estancada entre la segunda y tercera fase del duelo.
- ❖ Duelo enmascarado: Normalmente este duelo se manifiesta de manera somática.

Castro (2007) agrega a esta clasificación de duelos difíciles al duelo congelado, exagerado

- ❖ Duelo congelado. Es probable que este tipo de duelo sea el que presenten aquellos a quienes el ser querido fallecido no ha sido encontrado, es difícil de elaborar este tipo de duelo, debido a que la persona normalmente tiene la esperanza de que el familiar “desaparecido” regrese.

❖ Duelo exagerado. En este tipo de duelo la persona recurre a conductas des adaptativas a través de exageraciones o intensificaciones en el duelo.

Bajo esta realidad se puede considerar que mayormente los casos de duelo complicado son producidos por la falta de apoyo que existe en su entorno, como pueden ser amigos, pareja, familia, por ello el doliente suele reprimir sus sentimientos para evitar ser juzgado o podría llegar a sentirse culpable por tener sentimientos particularmente no aceptados ante la muerte de la persona que el individuo pensaba como importante en su vida.

Castro (2007) describe algunas maneras en las que se pueden reprimir las emociones y sentimientos, tales como la represión mental, represión energética y represión corporal.

- ❖ Represión mental. Se presenta cuando se tiene un concepto negativo de los sentimientos que se están experimentando.
- ❖ Represión energética. La energía que se utiliza para la represión de los sentimientos es grande y se puede experimentar a través de sensaciones como nudo en la garganta o sensación de vacío.
- ❖ Represión corporal. Esta represión se realiza cuando se disminuye la capacidad respiratoria, de esta forma entra menos oxígeno al cuerpo y tenemos menos energía, por lo tanto se oculta lo que sentimos; Al tensar los músculos de manera permanente o crónica permite sentir menos en el cuerpo; De igual forma al realizar actividades de manera frenética de tal modo que mantenga ocupada la mente y el cuerpo ayudara al no sentir; También el no comer, tener relaciones sexuales, beber, suelen ser actividades empleadas para la evitación o represión de sentimientos.

Otra vertiente que se podría valorar ante la creación de este tipo de duelo es la capacidad que el individuo tiene para adaptarse, por lo cual, cuando el individuo no cuenta con las herramientas de afrontamiento necesarias podría quedarse estancado en algunas de las etapas del duelo, produciéndose así un duelo complicado o patológico.

Además de la represión de las emociones, la falta de apoyo social, y el parentesco con el fallecido existe otros factores que pueden arrojar al individuo a generar un duelo patológico o complicado, estos pueden ser los que menciona Castro (2007):

- ❖ Negar el duelo: No iniciar el proceso de duelo
- ❖ Depresión grave: después de la muerte, antes, o hasta antecedentes transgeneracionales.
- ❖ Abuso de drogas o alcohol
- ❖ Duración anormal de los síntomas comunes en el proceso de duelo
- ❖ Trastornos psicosociales de integración
- ❖ Ideas recurrentes acerca de la propia muerte
- ❖ Ausencia de pena.

En conclusión con este apartado, nos encontramos con que para la formación de un duelo patológico intervienen factores, sociales, individuales y hasta transgeneracionales, los cuales son importantes que se traten de una manera adecuada para la evitación de los mismos.

1.3 Duelos que requieren mayor capacidad cognitiva.

Como ya se ha abordado en los apartados anteriores, existen diversos tipos de muerte, así como las derivaciones que podrían tener estos entorno al tipo de muerte, pero existe otro factor importante, que si bien, no quiere decir que vaya a realizarse un duelo complicado, si se puede decir que exige un mayor esfuerzo cognitivo, esto depende del vínculo que se tenga con la persona que murió, estimando que las muertes más dolorosas para los seres humanos son la de los hijos, padres y conyugues.

Tal como lo indica Sanders (1979, cit. en Worden, 2013) “La muerte de un hijo de cualquier edad es una de las pérdidas más devastadoras que existen y su impacto persiste durante años” (p.252) esto debiéndose en gran parte a la identificación que llega a tener el padre con el propio hijo, Miles y Demi (1991, 1992, cit. en Worden, 2013) clasifican 5 clases de culpa, las cuales son:

- ❖ Culpa cultural.- Socialmente es esperado que los padres brinden cuidado a los hijos, al morir el hijo es una forma de problematizar dicha expectativa, derivando así culpa en los padres.
- ❖ Culpa causal.- esta se puede desencadenar luego de que la muerte del hijo haya sido por negligencia de su cuidado, o bien que el padre la perciba de esa forma.
- ❖ Culpa moral.- Esta se presenta cuando el padre siente que la muerte de su hijo fue a causa de algún error que cometió en el pasado, vivenciándolo así como un “castigo” un ejemplo de ello es el aborto.
- ❖ Culpa de supervivencia.- Comúnmente esta clase de culpa se presenta cuando padre e hijo han vivido el mismo accidente pero el hijo es el que muere, un ejemplo de esto podría ser un incendio.

- ❖ Culpa de recuperación.- Esta llega cuando los padres comienzan a superar el duelo, con deseos de continuar con su vida, temiendo la desvinculación con el hijo, o el ser juzgado socialmente.

Es por ello, que es de esperarse que la muerte de un hijo llegue a requerir mayor esfuerzo para que el padre continúe con su vida, debido a que es bombardeado por sí mismo, por la culpa y la ira, debiendo poner más esfuerzo para generar las estrategias de afrontamiento necesarias y así ir superando las etapas de manera óptima.

Por otro lado Montoya (2017) menciona que para los padres los hijos "...son más que familiares, son parte esencial de cada uno, de los sueños y proyecciones; representan el futuro y la continuidad de los padres" (p.47) siguiendo la idea de este autor la hostilidad y agresividad suele desplazarse hacia el conyugue, hermanos u otras personas conocidas, además, usualmente los lazos familiares tienden a romperse, ya que con frecuencia, cuando el hijo enferma, los conflictos en la familia suelen evitarse, de tal modo que al llegar la muerte, las problemáticas salen a flote y el núcleo deberá enfrentar los hechos de forma adaptativa, buscar otras alternativas para evitar el conflicto o desintegrarse.

En consecuencia, la muerte de un hijo, puede detonar diversas problemáticas que estaban guardadas dentro del seno familiar, o crear unas nuevas, debido al desplazamiento que se tiene de los sentimientos a otras personas, estos pueden ir desde la culpa, hasta la sobreprotección de los hijos sobrevivientes.

Sin embargo, la muerte de alguno de los padres también genera un choque en los seres humanos, debido a esa vinculación, interacción y apego que se llega a tener desde el nacimiento, tal como lo explican Mazaira y Gago (1999) quien mencionan que este hecho llega a afectar a los hijos de múltiples maneras, como puede ser "a través del proceso normativo del duelo, a través de la pérdida

de una figura primaria de vínculo o de modelo de rol, a través de sus efectos sobre el padre superviviente, o de las desventajas en cuidados o atenciones, educacionales o socioeconómicas resultantes del fallecimiento” (p.407). Otro factor importante es la edad en la que el hijo pierde al padre o madre, ya que no es lo mismo que los padres fallezcan al tener el menor 5 años en donde aún depende del cuidado y moldeamiento que le tendrían que dar los padres, a que fallezcan cuando se tiene 40 años, ya en una edad adulta, en la que el sujeto se espera que ya tenga independencia y autonomía.

Es así como O’Connor (2007) menciona que “la elaboración del duelo por el fallecimiento del padre será más fácil cuanto más edad y madurez tenga el hijo o la hija, cuanto más largo haya sido el periodo de advertencia, y cuanto más franca haya sido la relación entre padre e hijo” (p.65) de igual forma es mencionado que si la muerte fue repentina y la relación que llevaban era tensa el duelo podría permanecer sin resolución durante años.

Por su parte, cuando un niño pequeño pierde a sus padres, la muerte de estos la ve como un misterio y “con frecuencia el niño tendrá sentimientos de culpa y pensará que él causó el fallecimiento con alguna acción <mala> o perversa, o lo puede invadir el temor a ser abandonado o castigado” (O’Connor. 2007, p.66)

Acorde a esto, la muerte del conyugue también es de las más significativas, y que requiere mayor esfuerzo cognitivo, debido a que su presencia se vuelve importante en las personas, por lo menos, en la cultura mexicana, además, de que la mayor parte de la rutina diaria se basan el uno al otro, por lo tanto, su muerte tendrá como consecuencia un cambio en los roles ya establecidos, tornándose aún más difícil, debido a la vinculación que se tenía con el cónyuge, así como la convivencia dentro del mismo espacio llamado “hogar”.

Montoya (2017) señala que “una de las características más llamativas que agrava el dolor producido en esta circunstancia es la vivencia de pérdida del sentido hogar, de ese espacio donde el individuo puede libremente ser el mismo...” (p.47)

Siguiendo esta idea, se detecta que son más dolorosas estas muertes debido al grado de culpa y/o responsabilidad que caen sobre los hombros del doliente, así como también la desprotección y en muchas ocasiones el acomodamiento familiar que no se da de una manera correctamente adaptativa al suceso.

Capítulo II Elaboración de duelo ante la muerte de un hijo

2.1 Perfil psicológico de padres en proceso de duelo

Retomando lo visto anteriormente podemos recapitular, que el duelo es un estado en el que entra la persona después de la muerte de un ser cuya vinculación era significativa, pasando así distintas etapas, las cuales no necesariamente deben de llevar un orden, existen individuos que antes de atravesar la negación o bien el estado de shock, tienden a estar molestos, ya sea con ellos o con el familiar que falleció.

Cuando se habla de un proceso de duelo en padres, se abarcan diversos aspectos dentro del mismo, que van desde el área emocional, biológica, conductual y actitudinal, como se ha estado viendo en los apartados anteriores, se va llegando a la conclusión de que la muerte de un hijo genera en gran medida uno de los duelos que requieren mayor capacidad cognitiva para elaborarlo de una manera adecuada.

Dicho lo anterior Martínez (2010) menciona que “La muerte de un hijo es una de las pérdidas más duras, difíciles y dolorosas de todas las que podemos llegar a vivir, y casi siempre se siente como la mayor de las injusticias posibles” (p.151), días posteriores al fallecimiento los padres suelen inundarse de confusión, que comúnmente no se puede recordar con claridad, debido a que son acontecimientos enajenantes en los cuales se puede estar presente y actuar de manera semiinconscientes, con cuerpo presente pero emocionalmente ausentes, es común que durante este proceso, el doliente no logre recordar detalles como la gente que estuvo presente o cómo fue que se organizó el funeral.

Siguiendo las ideas de Martínez (2010) en el proceso de duelo se encuentran sentimientos como la rabia, ira, enfado con dios, el mundo y el universo (esto dependerá de las creencias del individuo). Existe la búsqueda de explicación ante lo acontecido, se presenta llanto desesperado,

se pronuncia el nombre del fallecido, se busca su presencia, surgiendo así síntomas de ansiedad e impotencia. Otra característica que se presenta en los padres que han perdido un hijo/a es “la promesa” de no olvidar y recordar siempre al fallecido, para Savage (1992, cit. en Martínez, 2010) la promesa de recordar “sirve para preservar la realidad de la relación intrapsíquica entre padres e hijos hasta que se pueda integrar la pérdida” (p.159).

Sin embargo, en ocasiones esta promesa puede llegar a tornarse contraproducente, debido a que llega a no permitir que el padre o madre elaboren el duelo, quedándose estancados o alargándolo más, debido a que el avanzar o bien, realizar actividades que impidan pensar en el hijo fallecido suele tomarse como que los padres lo intentan olvidar, lo cual para ellos es algo impensable, por lo cual, prefieren seguir teniendo presente al hijo, llorarle, sufrirlo para así mantener el recuerdo vivo.

Durante el inicio del proceso de duelo se generan una serie de sentimientos y emociones, como menciona García (2009) quien indica que dentro de las características emocionales que pueden presentar los individuos en duelo es principalmente el miedo y una sensación de desconcierto, al igual que el dolor, el cual se puede manifestar con sentimientos de rabia, ira, culpa, incredulidad, sentimientos de ausencia, añoranza, injusticia, pérdida de sueños e ilusiones, vacío, despersonalización, y por último fin; el cual se puede entender como aquella parte en el que el individuo entra a un estado de melancolía teniendo pensamientos de “sin ella la vida ya no tiene sentido”, “quisiera morir”, “ya nada vale sin él/ella”.

Según Morris (1974, cit. en Alvarado, 2003) la sintomatología del duelo se clasifica en signos y síntomas conductuales y psicossomáticos, dentro de la sintomatología somática, resaltan las enfermedades Gastrointestinales, problemas alimenticios como la anorexia y bulimia, dolor abdominal, problemas estomacales como la diarrea, dificultad para respirar, enfermedades

cardiovasculares y neurológicas, como son, cefaleas y vértigos. Mientras que en la sintomatología conductual se encuentran:

- a) Sentimientos de culpa, tristeza, soledad, apatía, enojo y hostilidad.
- b) pensamientos con el bebé perdido: pesadillas, sueños y fantasías.
- c) alteraciones interpersonales como: incremento de la irritabilidad disminución de la libido, llanto fácil.
- d) incapacidad para regresar a sus actividades, fatiga y apatía o sobreactividad, insomnio o mucho sueño, problemas de atención, concentración, discurso lento.

Como se puede observar Morris y García, comparten algunos rasgos referentes a la parte de los sentimientos que tiene el individuo en etapa de duelo. Por otra parte Cruz, Reyes y Corona (2017) mencionan que las manifestaciones más comunes de duelo se pueden dividir en 4: emociones, sensaciones físicas, cogniciones y conductas las cuales se describirán a continuación:

- ❖ Emociones. Las emociones que más se presentan durante el periodo de duelo son “tristeza, angustia, apatía, enfado, ira, culpa, soledad, abandono, impotencia, insensibilidad, extrañeza con respecto a si mismo o ante el mundo habitual” (p.11) .
- ❖ Sensaciones físicas. Algunos ejemplos son: “vacío en el estómago, boca seca, opresión en tórax/garganta, falta de aire, palpitaciones o ambas, hipersensibilidad al ruido. Sentido de despersonalización, falta de energía/debilidad” (p.11).
- ❖ Cogniciones. “Incredulidad, confusión, preocupación, rumiaciones, pensamientos e imágenes recurrentes, sentido de presencia, alucinaciones visuales, auditivas o ambas, dificultades de atención, concentración y memoria, distorsiones cognitivas” (p.11).

- ❖ Conductas. “Alteraciones del sueño y, o la alimentación, conducta distraída, aislamiento social, llorar y, o suspirar, llevar o atesorar objetos, visitar lugares que frecuentaba el fallecido, llamar y, o hablar del difunto o con él, híper o hipo actividad, evitar recordatorios del fallecido” (p.11).

Es así que se encuentra que el individuo en proceso de duelo por lo general se caracteriza por sentimientos de culpa, dolor, enojo, ilusiones o pensamiento del hijo fallecido, apatía para realizar ciertas actividades, desordenes en la alimentación y en el ciclo de sueño, así como también existen alteraciones a nivel cognitivo, tales como: la falta de atención, concentración y memoria.

Siguiendo la línea, algunos de estos síntomas se pueden confundir con una depresión, pero se debe recordar que la muerte de un ser querido resultará en algunos individuos dolorosa lo cual los llevará a una tristeza, que con el paso del tiempo y con las estrategias de afrontamiento adecuadas, se logrará elaborar el duelo de una manera óptima.

2.2 Formas de afrontamiento en el duelo ante la muerte de un hijo.

Los seres humanos, ante situaciones estresantes como lo es la muerte, generamos estrategias para afrontar dicho proceso, algunas son utilizadas de manera apropiada mientras que otras no, y es ahí donde esto se vuelve un indicador para determinar si la persona se ha adaptado a la situación o no. Payás (2010) define el afrontamiento como un “repertorio de pensamientos o actuaciones que los individuos utilizan para responder a las demandas externas o internas de situaciones estresantes” (p.40).

Por otra parte Lazarus y Folkman (1984, cit. en Martínez, Piqueras e Ingles, s/f), denominan como estrategias de afrontamiento a “El “esfuerzo” cognitivo y conductual que debe realizar un individuo para manejar esas demandas externas (ambientales, estresores) o internas (estado emocional) y que son evaluadas como algo que excede los recursos de la persona...” (p. 4).

De esta forma se podría definir las estrategias de afrontamiento como una serie de recursos mentales y conductuales que detonan en respuesta a una situación estresante ya sea interna o externa consiguiendo catalogar estas estrategias de afrontamiento en dos, como puede ser las estrategias de afrontamiento funcionales (positivas) y estrategias de afrontamiento disfuncionales (negativas), siendo estas dos vertientes las que pueden ayudar al individuo a adaptarse de manera asertiva a la situación o aquellas que se lo impiden.

Barreto y Soler (2007) mencionan que ante una situación tan estresante como lo es la muerte, el doliente requiere de dos tipos de estrategias de afrontamiento, unas dirigidas al problema y las otras dirigidas a la emoción, estas dos estrategias de afrontamiento tendrán variaciones durante el largo del proceso.

En similitud con Barreto y Soler, Moss y Shaefer (1986, cit. en Payas, 2010) hacen distinción en las "...respuestas enfocadas en la valoración o cognitivas, respuestas enfocadas a la resolución de problemas o conductuales y respuestas de afrontamiento centradas en emociones..." (p. 39)

Siguiendo con las ideas de Barreto y Soler (2007), consideran que existen tres fases de desarrollo para los rituales de despedida, en la primera fase el terapeuta explica la manera en que el ritual suele ser de ayuda para despedirse del fallecido, en la segunda fase el doliente reorganiza su vida por medio de las tareas en casa y la tercera consiste en la finalización, en esta el doliente hace una despedida simbólica, purificación y los rituales adecuados según la cultura y creencia que profese.

Centrándonos más en las estrategias de afrontamiento ante la muerte de un hijo se encontró que Peiró, Corbellas y Blasco (s/f) mencionan que:

Las maneras de afrontar los sentimientos respecto a la muerte del hijo son muy diversas. Algunos padres mantienen la habitación del hijo intacta durante años, otros silencian los hechos que rodean a la pérdida, de forma que otros hijos posteriores no sepan nada de sus antecesores, aunque el "fantasma" del hermano fallecido esté ahí en todo momento, y el hijo vivo se ocupe de llevar a cabo una carrera de cumplimiento de todas las expectativas que tienen los padres (p.96).

Esta es una más de las diversas formas de afrontar los sentimientos que se desencadenan ante la muerte de un hijo, siendo aún más común cuando los padres cuentan con otros hijos, a los cuales les llegan a desplazar las características del hijo fallecido, o caen en la sobreprotección del mismo para evitar repetir la situación que provocó el fallecimiento, otra situación en la que es común visualizar lo anteriormente mencionado, es cuando el hijo al que perdieron era único e intentan

traer a la vida a otro, el cual si se logra, con frecuencia arrastran al hermano fallecido en el nuevo integrante, de esta forma los padres depositan en él algunas cuestiones del hijo fallecido.

Sin embargo, O'Connor indica que existen cuatro posibles respuestas ante el cambio:

- ❖ **Conservación.** Esta respuesta se caracteriza por el intento de conservar, negar y suprimir la angustia que genera el dolor de la pérdida, tratando de centrarse en el presente o bien en el pasado, cuando la persona aún tenía vida.
- ❖ **Revolución.** El doliente de manera repentina comienza a rechazar los valores o creencias con las que contaba antes, suele ser otra manera de negar la angustia y el dolor que se encuentran en el presente, siendo así una respuesta más activa que la conservación. Esta respuesta con el tiempo puede producir ansiedad o nerviosismo, debido al apartamiento que tuvo con lazos familiares, valores y creencia.
- ❖ **Escape.** Como su nombre lo indica es “escapar de la situación” es decir evadir de cierta forma el dolor y la angustia, pudiendo recurrir a conductas dependientes o sustancias químicas (recetadas por un psiquiatra) o bien exceder en drogas legales e ilegales para dejar de sentir eso que provocó la muerte del ser querido.
- ❖ **Aprende a ser un sobreviviente.** “Los acontecimientos críticos en la vida ponen a prueba nuestro instinto de sobrevivencia y apelan a los estilos aprendidos de autoprotección, ya sea la conservación, la revolución o el escape. Las reacciones emocionales en los seres humanos están conectadas con nuestra necesidad básica de sobrevivir y con los instintos primitivos de pelea-huye de nuestra naturaleza animal.” (p.143)

Siguiendo esta línea se puede observar, que ante las situaciones de muerte el padre puede tener cualquiera de las cuatro respuestas que se mencionaron anteriormente, dichas respuestas

pueden variar de acuerdo a la inteligencia emocional con la que cuente el doliente, se esperaría que estas respuestas aparecieran en las partes iniciales del duelo, y que fueran disminuyendo de manera gradual, para así cumplir con una elaboración adecuada del duelo.

Por otra parte Cabodevilla (2007) destaca que “La estrategia fundamental para el manejo del duelo es darse tiempo y permiso para abordar de forma consciente el proceso y restablecerse” (p.172). Como se ha mencionado anteriormente es importante que el doliente no sea presionado para retomar su vida, sino que es necesario que se le dé y se dé el tiempo que necesite para aprender a vivir sin el hijo fallecido de esta forma se irá reconstruyendo el sentido de vida, ajustándose de manera gradual al cambio que surge en su vida ante la muerte de un hijo.

Partiendo de lo dicho anteriormente, cada una de las muertes que se presentan a lo largo de la vida de cada individuo tendrán un impacto diferente en él, esto va a depender de la edad, el sexo, y la vinculación que se tenga con la persona fallecida, por ende, las estrategias de afrontamiento serán variadas, cuando se habla de la muerte de un hijo, la capacidad para afrontar la pérdida del mismo requerirá de un esfuerzo mayor.

2.2.1 Estrategias de afrontamiento positivas en el duelo.

Las estrategias de afrontamiento positivas son aquellas que permiten una adaptación adecuada del individuo hacia la situación que le resulta estresante, de esta forma tiene claridad para una resolución de problemas y hacer resiliente el problema, tal como lo indica Jorques (2005), dividiendo el afrontamiento en dos:

Afrontamiento centrado en el problema: En el cual su finalidad es poner en marcha acciones que permitan la resolución del problema o encontrar recursos para ello; normalmente cuando la persona siente que tiene cierto control sobre la situación, sobre la cual puede ejercer un cambio.

Afrontamiento centrado en la emoción: Está dirigido a controlar la repercusión emocional provocada por la situación estresante; para ello la persona desarrolla diferentes acciones: comportamentales, distractoras, sociales, o cognitivas como la reestructuración de la situación estresante o la negación de la misma. Con el fin de modificar la interpretación de la emociones, seleccionando aspectos a los que prestar más atención o bien alterando su significado. Este tipo de afrontamiento aparece cuando la persona se siente sin control sobre la situación amenazante (p.37).

Es así que, si el individuo intenta llenarse de herramientas para solucionar la situación estresante, ubicándose en la estrategia centrada en el problema, el padre o madre en cuestión, si bien, no pueden hacer nada para cambiar la muerte de su hijo, es válido la búsqueda de información, como estadísticas o autopsia para comprender más acerca de la condición en que falleció su hijo, por otro lado desde la estrategia centrada en la emoción; los dolientes pueden ocupar actividades que les permitan canalizar ese sentimiento de tristeza que tienen o bien acuden con un especialista en la salud mental para clarificar sus sentimientos.

Si bien ambas estrategias son válidas para considerarse como adecuadas, se debe de valorar que para que exista un equilibrio el afrontamiento debe de ser tanto centrado en la emoción, como en la solución, ya que de esta forma la mente y el cuerpo se conectan ayudando así a que el individuo se regule sin dejar a lado ningún aspecto ya sea comportamental o emocional.

Echeburúa, Paz y Amor (s/f) mencionan algunas estrategias positivas ante las situaciones traumáticas las cuales consisten en:

- ❖ Aceptación del hecho y resignación
- ❖ Experiencia compartida del dolor y de la pena
- ❖ Reorganización del sistema familiar y de la vida cotidiana
- ❖ Reinterpretación positiva del suceso (hasta donde ello es posible)
- ❖ Establecimiento de nuevas metas y relaciones
- ❖ Búsqueda de apoyo social
- ❖ Implicación en grupos de autoayuda o en ONG

Si bien Echeburúa, Paz y Amor abarcan algunas estrategias positivas centrando la mayoría en áreas sociales y personales, por su parte Barreto y Soler (2007) proporcionan algunas conductas que ayudan al doliente a asumir la realidad de la pérdida, lo cual es sumamente necesario para lograr una elaboración de duelo de manera adecuada, tales conductas ayudan a hacer consiente al familiar de la realidad de la pérdida ayudando a diluir esos sentimientos de irrealidad, los cuales comúnmente frenan la reorganización de la vida del doliente, las conductas consisten en:

- ❖ Participar en los cuidados post mórtem
- ❖ Ver al fallecido
- ❖ Acudir a los ritos funerarios
- ❖ Leer el informe forense

Tales estrategias mencionadas anteriormente, son centradas en el individuo, es decir, para que el doliente afronte la muerte de un hijo primero tendrá que hacer frente a sus emociones conjunto a las actitudes, si bien es común que cuando el fallecido es una persona cuya vinculación se consideraba “fuerte” el doliente se niega a aceptar la pérdida, es de vital importancia que se vaya asimilando dicha situación, aunque estas estrategias se basan en que el individuo logre centrarse en la realidad, es importante que si el doliente no está listo para afrontar lo anterior, no se le obligue.

Por su parte Pérez (2011) comenta que algunas acciones que pueden ayudar al doliente mientras esta en duelo son:

- ❖ Expresar las emociones y sentimientos que se tienen en ese momento de manera verbal o mediante el llanto
- ❖ Permitir que las personas que le rodean lo consuelen.
- ❖ Ingresar a grupos de apoyo, o comunicarse con personas que estén atravesando la misma situación
- ❖ Escribir lo que se siente, expresarlo mediante música o artes, esto favorecerá a realizar catarsis de los sentimientos.

Por otra parte López, Gálea y Campos (2010) proponen afrontamientos en los que la familia puede apoyar a los dolientes tales como:

- ❖ Proporcionar mayor confort y control de síntomas, atención en la agonía
- ❖ Mostrar disponibilidad a la familia todo el tiempo que sea necesario
- ❖ Evitar identificar al hijo fallecido con alguno de los otros hijos.

En conclusión con este apartado y apoyando a los autores señalados, se argumenta que para la elaboración adecuada del proceso de duelo es necesario que las estrategias de afrontamiento tengan

un soporte tanto social, familiar e individual, en conjunto y con las herramientas necesarias se puede evitar la creación de un duelo patológico.

2.2.2 Estrategias de afrontamiento negativas en el duelo.

Como se vio en el apartado anterior “estrategias de afrontamiento negativas en el duelo” y siguiendo la idea de Jorques (2005), recopilamos las estrategias de afrontamiento que podrían no ser adecuadas en el proceso de duelo, como pueden ser aquellas que niegan las emociones, recordando que estrategias de afrontamiento no adecuadas pueden desencadenar un estrés crónico y de esta forma facilitar la formación de un duelo patológico.

Algunas de las estrategias de afrontamiento negativas enfocadas en la solución del problema respecto a la muerte de un hijo podrían llegar a ser aquellas en las que el padre o madre, se encargan únicamente de llenar los formularios correspondientes, y llevar el ritual del entierro, sin tener contacto con sus emociones.

Enfocándonos en el afrontamiento respecto a la emoción, las estrategias negativas se podrían considerar aquellas en las que el sujeto prefiere la inhibición de sus emociones, llegando así a tener conductas destructivas hacia su persona, como puede ser el uso de drogas legales o ilegales, fármacos, trabajo excesivo.

Echeburúa, Paz y Amor (s/f) mencionan algunas estrategias negativas ante las situaciones traumáticas las cuales consisten en

- ❖ Anclaje en los recuerdos y planteamiento de preguntas sin respuesta
- ❖ Sentimientos de culpa
- ❖ Emociones negativas de odio o de venganza
- ❖ Aislamiento social
- ❖ Implicación en procesos judiciales, sobre todo cuando la víctima se implica voluntariamente en ellos
- ❖ Consumo excesivo de alcohol o de drogas

❖ Abuso de fármacos

Como se ha observado en apartados anteriores, se prevé que la elaboración de duelo depende en gran medida de las estrategias de afrontamiento que utiliza el padre o la madre del hijo fallecido, estas estrategias negativas anteriormente mencionadas, pueden ocurrir mayormente en personas que no cuentan con la herramientas personales ni sociales necesarias para afrontar la pérdida, por lo cual optan en gran medida por el aislamiento y la evitación de la realidad del presente, evitándola por medio de fármacos o drogas, tal como lo llega a indicar Pérez (2011) quien menciona algunas cosas que se deben evitar al estar en situación de duelo son :

- ❖ Evitar la automedicación.
- ❖ No minimizar las cosas.
- ❖ No aislarte: esto podría generar el rompimiento de las redes de apoyo o intensificar los sentimientos de tristeza y vacío que ya se vive desde un inicio y como consecuencia una dificultad en la elaboración del duelo.
- ❖ No incorporarte a grupos que rindan culto a la depresión.
- ❖ No cortar la comunicación y lazos con tu probable red de apoyo.
- ❖ No encerrarte en ti mismo.
- ❖ No lastimarte o procurarte dolor físico para evadir el sufrimiento emocional.

Como se pudo observar en este apartado, nuevamente la ausencia del apoyo social como los amigos, familia o grupos de apoyo, son perjudiciales para la elaboración del duelo no patológico debido a que en el momento en el que el doliente se encuentra atravesando un periodo de estrés necesita redes de apoyo para la superación del mismo.

III. Metodología

La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo siguiendo las ideas de Gay (1996, cit. en Pelekais, 2000) quien menciona que el propósito de este enfoque es explicar y predecir, o bien, controlar ciertos fenómenos por medio de la obtención de datos numéricos. Se seleccionó este enfoque debido a que parte del objetivo de la investigación consiste en identificar la relación que se tiene entre las estrategias de afrontamiento y la elaboración del tipo de duelo, de esta forma se podría predecir el fenómeno de acuerdo a la estrategia que utilice el padre o madre en dicha etapa. Se aplicó un diseño correlacional debido a que “se basa en la relación que ocurre de manera natural entre dos o más variables” (Morris y Maisto, 2001, p.32). El método suele ser estructurado, inflexible y específico a lo largo del desarrollo, tiene la posibilidad de intervenir dentro de la manipulación y control de la variables, sin embargo esta investigación fue de tipo no experimental, por lo cual no se manipuló la variable independiente de manera específica ni se crearon, puesto que dicha variable es establecida por el individuo, estudiando así un fenómeno ya existente con variables ya planteadas, permitiendo predecir si las estrategias de afrontamiento de los padres influye sobre la elaboración de un duelo patológico o no patológico. Debido a que la situación que se estudió son las estrategias de afrontamiento de padres y su relación en el proceso de duelo la obtención de información fue por medio de la aplicación de test.

Variable independiente: Estrategias de afrontamiento.

Variable dependiente: Tipo de duelo.

Hipótesis:

- ❖ Si los padres que sufrieron la muerte de un hijo generan estrategias de afrontamiento productivas, entonces, se verán relacionadas con el proceso de elaboración de duelo no complicado.
- ❖ Si los padres que sufrieron la muerte de un hijo generan estrategias de afrontamiento no productivas, entonces, se verán relacionadas con el proceso de elaboración de duelo complicado.

Entendiendo por duelo complicado: Quiles, Bernabé, Esclapés, Aragón y Quiles (2007) mencionan que es la incapacidad para desvincularse mínimamente del fallecido, la expresión de culpa o reproches hacia él mismo o hacia otros es excesiva de culpa o reproches hacia él mismo o hacia otros es excesiva o no disminuye en ese tiempo.

Entendiendo por duelo no complicado: una reacción normal ante la muerte de un ser querido. Como parte de su reacción ante una pérdida así, algunos individuos en duelo presentan síntomas característicos de un episodio de depresión mayor (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).

Entendiendo por estrategias de afrontamiento según Payás (2010) define el afrontamiento como un “repertorio de pensamientos o actuaciones que los individuos utilizan para responder a las demandas externas o internas de situaciones estresantes” (p. 40).

Escenario: Estado de México y Ciudad de México, sin localización exacta, se escoge este lugar debido a que según cifras del INEGI (2017) indican que 703,047 personas perdieron la vida, de las cuales 25,456 son infantes.

Población: Padres de sexo indistinto, de cualquier edad, con nacionalidad Mexicana, que hayan o estén pasando actualmente un proceso de duelo debido a la muerte de un hijo de manera inesperada

Muestra: Muestreo por conveniencia consistiendo en: Diez padres de sexo indistinto, de cualquier edad, actualmente residentes del estado de México, ciudad de México, que hayan o estén pasando actualmente un proceso de duelo debido a la muerte de un hijo de manera inesperada

Criterios de inclusión:

- ❖ Llevar un periodo mínimo de 6 meses desde el momento de la muerte del hijo hasta el momento de realizar el estudio
- ❖ Padres biológicos
- ❖ El hijo fallecido haya muerto de manera inesperada (accidente / hospitalización).

Criterios de exclusión:

- ❖ Personas que actualmente se encuentren bajo tratamiento psiquiátrico.
- ❖ El hijo fallecido haya estado en hospitalización con pocas esperanzas de vida.
- ❖ El hijo fallecido presenta alguna enfermedad terminal.

Procedimiento.

Se elaboró una escala Likert cuyo objetivo fue el Recabar información acerca de las estrategias de afrontamiento que utilizaron los padres/madres para la resolución del duelo ante el fallecimiento de un hijo, dicho instrumento fue revisado por un experto en el tema, para verificar que los criterios de redacción y de contenido fueran adecuados. Posterior a la revisión por el experto, se realizaron las modificaciones pertinentes las cuales en un 70% consistieron en redacción.

Se seleccionó la muestra de acuerdo a los criterios establecidos anteriormente, entregándoles un formato de confidencialidad (Anexo 1) antes de iniciar el proceso, se recabó la información mediante una escala Likert, la cual se elaboró de acuerdo a los criterios que establecen diversos

autores como: Barreto y Soler (2007) y Pérez (2011), para la elaboración de duelo funcional o duelo patológico, abarcando temas emocionales, sociales y personales, además de ser revisado por un experto en el tema para verificar que la validez de criterio y de contenido fueran adecuadas, posteriormente se aplicó el Inventario Texas revisado de duelo (ITRD) de Faschinbager (1981) seleccionado de acuerdo a la disponibilidad, y a la detección del tipo de duelo, para la comparación de las variables que intervienen en la elaboración de duelo patológico o duelo funcional. La aplicación de los instrumentos se realizó en un periodo del 29 de marzo del 2019 al 5 de abril del 2019.

Una vez hecho el análisis de los datos se realizó la prueba estadística Coeficiente de correlación momento de Pearson. Posteriormente se realizó el informe adjuntando los resultados obtenidos.

Instrumentos:

El primer instrumento utilizado fue la escala Likert “Estrategias de afrontamiento en padres que han perdido un hijo de manera inesperada en su proceso de elaboración de duelo” cuyo objetivo es el recabar información acerca de las estrategias de afrontamiento, la versión final de este instrumento consto de 29 ítems, los cuales se dividieron en dos categorías: Estrategias de afrontamiento positivas y estrategias de afrontamiento negativas. (Ver anexo 2).

El segundo instrumento nombrado Inventario de Texas revisado de duelo por Faschinbager (1981), consta de 21 ítems, los cuales son divididos en dos partes: Comportamiento del pasado y sentimientos actuales. El objetivo de este instrumentó es medir la intensidad del duelo del sujeto. (Ver anexo 3).

IV. Análisis de resultados

Los sujetos que participaron en esta investigación fueron 6 mujeres y 4 hombres que perdieron un hijo de manera inesperada, cuyo rango de edad es desde los 21 años hasta los 49, tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1.
Datos demográficos.

Sujeto	Edad	Sexo
1	28	F
2	21	F
3	36	F
4	22	F
5	49	M
6	46	F
7	40	F
8	41	M
9	39	M
10	23	M

Nota: En la presente tabla se muestran los datos demográficos de los sujetos que formaron parte de la investigación.

Con base en las puntuaciones arrojadas en el inventario de Texas revisado de duelo de Fichner se encuentra que un 70% de los participantes se localizan actualmente en un duelo intenso (ver grafica 2), es decir, están presentando un duelo complicado el cual es definido por Quiles, Bernabé, Esclapés, Aragón y Quiles (2007) como aquel proceso de duelo que suele complicarse y produce alteraciones importantes tanto en quienes lo experimentan como en su entorno, en el duelo complicado la duración de las reacciones son mayores que un duelo normal, recordando que un duelo normal abarca hasta un máximo de dos años, en este caso la muerte de los menores sobrepasa de los tres años desde el momento del fallecimiento, hasta la fecha de investigación.

Grafica 2.
Población de sujetos con duelo resuelto y complicado.

Nota: Porcentajes de la población total entorno a duelo complicado y duelo resuelto.

Por lo tanto basándonos en lo estipulado por O'Connor (2007), el proceso de duelo se divide en cuatro etapas con una duración de máximo dos años, rebasando este periodo, se asegura que el individuo está estancado dentro del proceso de duelo, en consecuencia, retrasando su elaboración adecuada. Dentro de los datos arrojados en la investigación se observa que del 100% de mujeres que participaron en este estudio, el 83% se encuentra cursando un duelo no elaborado (ver grafica 2.1) , mientras que en el caso de los hombre del 100% de los participantes 50% se encontraron con un duelo complicado y el otro 50% con un duelo resuelto. (Ver grafica 2.2)

Gráfica 2.1.
Mujeres con duelo complicado.

Nota: En la gráfica se muestra el porcentaje de la población femenina que se encuentran cursando un duelo complicado o no complicado.

Gráfica 2.2.
Hombres con duelo complicado.

Nota: En la gráfica se muestra el porcentaje de la población masculina que se encuentran cursando un duelo complicado o no complicado.

Por otra parte se encontró, que los sujetos de estudio, en su mayoría utilizaron estrategias positivas, aunque en comparación con las negativas la diferencia no fue tan marcada salvo a excepción de los sujetos 5, 6 y 7 quienes muestran una inclinación significativa hacia las estrategias positivas, por el contrario los sujetos 9 y 10 muestran mayor tendencia ante las estrategias de afrontamiento negativas, esto se puede observar en la gráfica 3. Dentro de las estrategias positivas más utilizadas se hallaron: Apoyo familiar con un promedio de 3.1; Creación de nuevos proyectos con un promedio de 2.7 y la lectura del informe de muerte, el cual arrojó como resultado de promedio un 2.6. Mientras que las estrategias positivas que fueron menos utilizadas durante su proceso de duelo fueron: la participación en grupos de ayuda a padres en duelo arrojando un promedio de .5 y el salir a reuniones sociales dos semanas después de la muerte del hijo, el cual tuvo un promedio de .9 (véase grafica 3.1 y tabla 3.1.1)

Gráfica 3.
Estrategias de afrontamiento positivas y negativas.

Nota: Esta grafica muestra en porcentaje la cantidad de estrategias negativas y positivas que cada uno de los sujetos que participaron en la investigación realizó.

Gráfica 3.1.
Estrategias de afrontamiento positivas.

Nota: En la gráfica 3.1 se visualizan las estrategias positivas más y menos utilizadas durante el proceso de duelo en nuestros sujetos que han perdido un hijo de manera inesperada.

Tabla 3.1.1.***Estrategias positivas textuales***

ítem	Estrategia	Promedio
2	Participación en grupos de ayuda a padres en duelo.	.5
12	Salir con mis amigos/as o reuniones familiares a partir de 2 semanas después de la muerte.	.9
13	Lectura del informe de muerte.	2.6
16	Apoyo familiar.	3.1
28	Creación de nuevos proyectos	2.7

Nota: información textual acerca de la estrategia positiva que el ítem seleccionado quería recabar.

En la gráfica expuesta anteriormente se muestra la utilización de estrategias positivas y negativas de forma general (grafica 3), sin embargo, para un mejor entendimiento de los resultados, es fiable hacer una división entre las estrategias positivas y negativas más utilizadas de acuerdo a el sexo de la población. Como se muestra en grafica 3.2 se observa que los ítems más sobresalientes tanto por la intensidad como por la frecuencia mostrada son: ítem 16 con una frecuencia del 100% y una intensidad de 22 puntos el cual midió el apoyo familiar después del fallecimiento que recibió el sujeto, ítem 17 con similitud al ítem 16 respecto a frecuencia pero con una intensidad de 18 puntos indicando la reincorporación familiar y personal a actividades cotidianas y el ítem 28 con una frecuencia del 100% e intensidad de 18 puntos el cual se refiere a la creación de nuevos proyectos, mientras que los ítems que son menos utilizados por mujeres son: ítem 2 con una frecuencia de 16.66% y una intensidad de 1 punto el cual hace referencia a la estrategia de afrontamiento de búsqueda de ayuda en grupos de padres en la misma situación, ítem 4 que muestra una frecuencia de 33% y una intensidad de 6 puntos e indica si el sujeto tuvo una participación activa en preparativos

del funeral del fallecido, y por último el ítem 12, con una frecuencia del 83% e intensidad de 5 puntos el cual indica si el sujeto salió con amigos/as o a reuniones familiares dos semanas después del fallecimiento (Tabla 3.2.1)

Gráfica 3.2.
Estrategias de afrontamiento positivas en mujeres.

Nota: Se muestra la frecuencia de las estrategias de afrontamiento positivas más utilizadas y menos utilizadas por la población ocupada de mujeres, la línea gris indica la intensidad con la que se presentan estas estrategias.

Tabla 3.2.1.
Estrategias positivas textuales ocupadas por mujeres.

ítem	Estrategia	Puntos
2	Búsqueda de ayuda en grupos de padres en la misma situación	1
4	Participación activa en preparativos del funeral del fallecido	6
12	Salida con mis amigos/as o a reuniones familiares dos semanas después del fallecimiento	5
16	Apoyo familiar después del fallecimiento	22
17	Reincorporación familiar y personal a actividades cotidianas	18
28	Creación de nuevos proyectos.	18

Nota: información textual acerca de la estrategia positiva utilizada por mujeres que el ítem seleccionado quería recabar.

Sin embargo, al hacer la evaluación de las estrategias de afrontamiento positivas ocupadas por el sexo masculino se encontró que estos no utilizan las mismas estrategias que las mujeres. La

gráfica 3.3, muestra una frecuencia idéntica en los ítems 2, 12, 21, 4 y 13, lo que marca la diferencia en este caso son los puntos que obtuvieron por ítem, en los cuales se arroja que el ítem 2 tiene una puntuación de 3, el ítem 12 una puntuación de 4, el ítem 21 una puntuación de 5, mientras que los ítems 4 y 13 cuentan con una puntuación igual a 11, esto da entender que los varones durante su proceso de duelo utilizaron en mayor parte la lectura del informe forense y estuvieron activos durante los preparativos del funeral. (Tabla 3.3.1)

Gráfica 3.3.
Estrategias de afrontamiento positivas en hombres.

Nota: Se muestra la frecuencia de las estrategias de afrontamiento positivas más utilizadas y menos utilizadas por la población ocupada de hombres, la línea gris indica la intensidad con la que se presentan estas estrategias.

Tabla 3.3.1.
Estrategias positivas textuales utilizadas por hombres.

ítem	Estrategia	Promedio
2	Búsqueda de ayuda en grupos de padres en la misma situación	3
12	Salida con mis amigos/as o a reuniones familiares dos semanas después del fallecimiento	4
21	Comunicación con personas en situación similar (pérdida de un hijo)	5
4	Participación activa en preparativos del funeral del fallecido	11
13	Lectura del informe de muerte	11

Nota: información textual acerca de la estrategia positiva que el ítem seleccionado quería recabar.

Del mismo modo se encontraron estrategias de afrontamiento negativas, respecto a nuestros sujetos de estudio las más utilizadas fueron las preguntas continuas acerca de la muerte del hijo, que no tenían respuesta con un promedio de 3.5, y los recuerdos constantes de como falleció el hijo, esta estrategia tuvo un promedio de 3.1, mientras que las estrategia menos abordada fueron la automedicación de fármacos con un promedio de .8; consumo de drogas con un promedio de .2 y la autolesión con un promedio de .9 (ver grafica 3.4 y tabla 3.4.1).

Gráfica 3.4.
Estrategias de afrontamiento negativas.

Nota: En la gráfica 3.2 se visualizan las estrategias negativas más y menos utilizadas durante el proceso de duelo en nuestros sujetos que han perdido un hijo de manera inesperada

Tabla 3.4.1.
Estrategias negativas textuales

ítem	Estrategia	Promedio
11	Auto medicación con fármacos relajantes	.8
25	Consumo de drogas	.2
26	Autolesión	.9
14	Preguntas acerca de la muerte sin respuesta, pasando el periodo determinado	3.5
18	Recordar continuamente la manera en la que falleció el hijo	3.1

Nota: información textual acerca de la estrategia negativa que el ítem seleccionado quería recabar.

Por su parte las estrategias negativas que son más significativas en las mujeres debido a la escasa frecuencia de aparición o su puntaje elevado se muestra en grafica 3.5 en la cual se observa que los ítems más sobresalientes tanto por la intensidad como por la frecuencia mostrada son: ítem 14 con una frecuencia del 100% y una intensidad de 21 puntos el cual investigó si el sujeto generaba preguntas sin respuesta acerca de la muerte del hijo, ítem 18 con frecuencia de 83% y una intensidad de 20 puntos buscando si la persona tenía recordatorios frecuentes acerca de la manera en que falleció el hijo y el ítem 22 con una frecuencia del 83% e intensidad de 18 puntos el cual se refiere a los pensamientos de culpa después del año de fallecimiento del hijo, mientras que los ítems que son menos utilizados por los varones son: ítem 11 con una frecuencia de 0% y una intensidad de 0 puntos el cual indaga si los participantes utilizaron como estrategia la ingesta de fármacos tranquilizantes, ítem 25 que muestra una frecuencia de 16.66% y una intensidad de 2 puntos e indica si el sujeto tuvo consumo de drogas, y por último el ítem 26, con una frecuencia del 0% e intensidad de 0 puntos el cual indica si el sujeto se autolesionaba con el fin de afrontar el duelo (Tabla 3.5.1).

Gráfica 3.5.
Estrategias de afrontamiento negativas en mujeres.

Nota: Se muestra la frecuencia de las estrategias de afrontamiento negativas más utilizadas y menos utilizadas por la población ocupada de mujeres, la línea gris indica la intensidad con la que se presentan estas estrategias.

Tabla 3.5.1.
Estrategias negativas textuales, utilizadas por mujeres.

ítem	Estrategia	Puntos
11	Ingesta de fármacos tranquilizantes	0
25	Consumo de drogas	2
26	Autolesión	0
14	Preguntas sin respuesta acerca de la muerte del hijo.	21
18	Recordatorios frecuentes acerca de la manera en que falleció el hijo.	20
22	Pensamientos de culpa después del año de fallecimiento del hijo.	18

Nota: información textual acerca de la estrategia negativa utilizada por mujeres que el ítem seleccionado quería recabar.

Como se pudo observar en las gráficas anteriores (3.5 y 3.5.1) los dos ítems más significativos por su nula aparición fueron el 11 y el 26, mientras que los más sobresalientes fueron el ítem 14 y 18 esto hablando del sexo femenino, mientras que en los hombres las estrategias de afrontamiento negativas más significativas que se encontraron se pueden observar en la gráfica 3.6 la cual grafica la información de los ítems 22, 23, 25, 7, 14 y 27, la frecuencia con la que aparecieron en la población y el puntaje que obtuvo cada uno, los ítems menos utilizados por la población de hombres fueron los ítems 22 y 23 los cuales se manifestaron en un 50% de la población y arrojaron un puntaje de 6 cada uno, el ítem 25 tuvo una frecuencia y un puntaje nulo, mientras que los ítems 7 y 14 tuvieron mayor frecuencia con un 75% y puntuación de 12 en ambos casos, además del ítem 27 en cuyo caso apareció en el 100% de la población masculina con 13 puntos (tabla 3.6.1)

Gráfica 3.6.
Estrategias de afrontamiento negativas en hombres.

Nota: Se muestra la frecuencia de las estrategias de afrontamiento negativas más utilizadas y menos utilizadas por la población ocupada de hombres, la línea gris indica la intensidad con la que se presentan estas estrategias.

Tabla 3.6.1.
Estrategias negativas textuales, utilizadas por hombres.

ítem	Estrategia	Puntos
22	Pensamientos de culpa después del año de fallecimiento del hijo	6
23	Separación con las redes de apoyo	6
25	Consumo de drogas	0
7	Evitación del contacto con sus sentimientos	12
14	Preguntas sin respuesta acerca de la muerte del hijo.	12
27	Normalizar lo sucedido.	13

Nota: información textual acerca de la estrategia negativa que el ítem seleccionado quería recabar.

Al comparar gráficamente los resultados de las estrategias junto con la intensidad del duelo, se encontró que en los casos en que las estrategias de afrontamiento positivas y negativas vareaban por décimas, la intensidad del duelo era mayor que aquellas en las que las estrategias de afrontamiento positivas llevaban una ventaja significativa con las negativas, la intensidad del duelo se midió con ayuda del Inventario de Texas revisado de duelo por Faschinbager (1981) ocupando la segunda parte que hace referencia a la intensidad que tiene el duelo en el momento de la

aplicación basándonos en una escala donde el puntaje máximo es de 70 puntos, por lo que esto equivale a un 100% y la puntuación de 35 equivale a un 50%, es decir, la población que se localiza debajo de este 50% se encuentra con un duelo elaborado no complicado mientras que los que sobrepasan el 50% se ubican dentro de un duelo complicado. Como se puede observar en la gráfica 4, los sujetos que atraviesan un duelo complicado son: sujeto 1 (86%), sujeto 2 (78%), sujeto 3 (97%), sujeto 4 (66%), sujeto 6 (86%), sujeto 9 (90%) y sujeto 10 (84%), en cuyo caso este último par fue el único que ocupó mayor cantidad de estrategias negativas. Los participantes que se ubican en un duelo no complicado son: sujeto 5 (30%), sujeto 7 (20%) y sujeto 8 (21%) ocupando una mayor cantidad de estrategias positivas, a comparación de los otros individuos de la investigación.

Gráfica 4.
Estrategias e intensidad.

Nota: La grafica 4 muestra de manera gráfica la relación de la estrategia de afrontamiento positiva o negativa entorno a la intensidad que tiene el duelo.

Para concluir con el análisis de los resultados se aplicó la fórmula de coeficiente de correlación de Pearson con t. el cual muestra los siguientes resultados:

a) Estrategias de afrontamiento positivas:

Como t calculada (.65) es menor que t teórica (2.306) se acepta la hipótesis nula.

Existe correlación positiva escasa entre las estrategias de afrontamiento positivas y el tipo de duelo ($r = .23$, $p < .05$)

b) Estrategias de afrontamiento negativas

Como t calculada (2.11) es menor que t teórica (2.306) se acepta la hipótesis nula.

Existe correlación positiva moderada entre las estrategias de afrontamiento positivas y el tipo de duelo ($r = .60$, $p < .05$)

Por lo tanto las estrategias de afrontamiento positivas generan un impacto escaso en la elaboración de duelo, mientras que las estrategias negativas provocan un efecto moderado en la elaboración del duelo patológico, a pesar de ello, la relación de las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres no tiene un impacto significativo sobre elaboración de su tipo de duelo.

Conclusiones.

Analizando los resultados, se encontró que las estrategias de afrontamiento positivas más utilizadas en los padres que han perdido un hijo de manera inesperada fueron: la lectura del informe de muerte, apoyo familiar, creación de nuevos proyectos, reincorporación a actividades cotidianas y la participación activa en preparativos del funeral. Mientras que las estrategias de afrontamiento negativas más utilizadas por los padres fueron: hacerse preguntas continuas que no tenían respuesta acerca de la muerte del fallecido, recordatorios frecuentes de la forma del fallecimiento, pensamientos de culpa, evitación del contacto con los sentimientos y la normalización de lo sucedido.

Sin embargo, las estrategias mencionadas anteriormente no tienen una relación significativa con el proceso de elaboración de duelo, ya que del 80% de la población que ocupó mayor cantidad de estrategias positivas, el 62% se encuentra cursando un duelo complicado, a pesar de ello, los resultados arrojan una correlación más elevada de las estrategias de afrontamiento negativas ante la elaboración del proceso de duelo, como menciona Echeburúa (s/f) “El problema psicopatológico se plantea cuando la persona experimenta un sufrimiento insufrible, cuando se encuentra clínicamente deprimida y cuando no cuenta con recursos psicológicos suficientes o sus estrategias de afrontamiento son erróneas”(p. 3).

Es importante resaltar respecto a las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los padres, que las más sobresalientes en el aspecto positivo son de índole social, es decir, se busca un acompañamiento de las redes de apoyo, además de la visión a futuro por la creación de los nuevos proyectos, mientras que las estrategias negativas más sobresalientes tienen que ver con cuestiones individuales. Por ello sería importante informar a la población mexicana, acerca de los peligros que pudieran existir, ante la utilización de dichas estrategias negativas.

En conclusión, las formas de afrontamiento que generan los padres con sus propios recursos, no son suficiente para afrontar este tipo de duelo, por ello la importancia de llevar un proceso terapéutico que acompañe a los padres que perdieron un hijo de manera inesperada, tal como mencionan García, Grau e Infante (2014) “...recomendar el seguimiento, el monitoreo del duelo, y no una intervención intrusiva, descontextualizada o a destiempo, que puede ser incluso iatrógena.....Conviene el seguimiento, al menos, por un año. Se irán considerando técnicas generales o exploratorias al inicio y se utilizarán sólo las más específicas o especiales de acuerdo a la situación y a la persona en duelo” (s/p).

Por último, para futuras investigaciones sería pertinente, indagar más en las estrategias positivas de índole religioso, ya que del 30% de la población que cursó un duelo no complicado, el 66% son personas que practican alguna creencia religiosa.

Referencias

- II PISMA Servicio Andaluz de Salud. (s/f). *Guía para profesionales de la salud ante situaciones de duelo*. España.
- Alvarado, R. (2003). Muerte perinatal y el proceso del duelo. *Acta pediátrica de México*. 24(5) pp. 304 – 311.
- Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5®)*. (5a Ed.) Arlington: Editorial medica panamericana.
- Behar, D. (2003). *Un buen morir*. México: Editorial Pax México.
- Bermejo, J. (2005). *Estoy en duelo*. (10ª Ed.) Madrid: PPC.
- Bermejo, J. y Magaña, M. (2014). *Modelo humanizar: de intervención en duelo*. Madrid: PPC.
- Berreto, P. y Soler, M. (2007). *Muerte y duelo*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Cabodevilla, I. (2007). Las pérdidas y sus duelos. *Anales del sistema sanitario de navarra*. 30 (3) pp. 163 – 176 recuperado el: 18 de Febrero del 2019 de
- Castro, M. (2007). *Tanatología la inteligencia emocional y el proceso de duelo*. (2ª Ed.) México: Trillas.
- Cruz, J., Reyes, M. y Corona, Z. (2017). *Duelo tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso (ACT)*. México: Manual Moderno.
- Del Moral. (2008). *Duelo anticipatorio*. México: Asociación Mexicana de Tanatología.
- Díaz, P., Losantos, S. y Pastor, P. (2014). *Guía de duelo adulto*. Madrid: FMLC.
- Echeburúa, E., De Corral, P. y Amor, P. () *La resistencia humana ante los traumas y el duelo*.

García, A. (2009). *El significado de perder un hijo: la construcción discursiva del duelo de padres y madres*. Tesis para obtener el grado de doctor en psicología. España. Universidad de la laguna.

García, C. (2014). Duelo y proceso salud-enfermedad en la Atención Primaria de Salud como escenario para su atención. *Revista Cubana de Medicina General Integral*. 30(1) pp. 121-131. Recuperado el 10 de mayo de 2019 de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252014000100012

Gonzales, I. y López, L. (2013). *Proceso de duelo, estrategias de afrontamiento y resiliencia en adultos*. Tesis para obtener el título de psicólogo. Maracaibo. Universidad Rafael Urdaneta.

Guillem, V., Romero, R. y Oliete. (s/f). *Manifestaciones del duelo*. Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. Recuperado de: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LR5fdgHPtAJ:https://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacion/manuales/duelo/duelo08.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx>

Instituto nacional de estadística y geografía. (2017). *Mortalidad*. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=mortgral_mg

Jorques, M. (2015). *Estrategias de afrontamiento ante el cáncer de mama*. Tesis para obtener el grado de doctora en psicología. Valencia. Universidad de valencia.

- Martínez, A., Piqueras, J. y Ingles, C. (s/f). *Relaciones entre inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento ante el estrés*. Clínica Psicológica Mayor. Investigación y tratamiento psicológico. España.
- Martínez, M. (2010). *Cicatrices del corazón: Tras una pérdida significativa*. España: Editoria Desclée de brouwer.
- Mazaira, J. y Gago, A. (1999). Efectos del fallecimiento parental en la infancia y adolescencia. *Asociación española de neuropsiquiatría*. 19(71) pp. 407 – 418. Recuperado el 7 de Diciembre de 2018 de www.revistaaen.es/index.php/aen/article/download/15656/15515
- Migdyrai, M. (2010). *Ganar perdiendo: Los procesos de duelo y las experiencias de perdida*. España: Editorial desclée de brouwer, S.A.
- Morris, G. y Maisto, A. (2001). *Introducción a la psicología*. (10° ed.). Estados Unidos: Pearson. Recuperado de: <https://books.google.com.mx/books?id=PLDQoRgu5ZYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Monbourquette, J. (2012). *Disculpe estoy en duelo*. Francia: Sal Terrae.
- Montoya, J. (2017). *Guía para el duelo*. México: Trillas.
- Neimeyer, R. (2007). *Aprender de la pérdida: Una guía para afrontar el duelo*. Barcelona: Paidós.
- Nevado, M. y Gonzales, J. (2018). *Acompañar en el duelo: De la ausencia de significado al significado de la ausencia*. España: Desclée de Brouwer
- O'Connor, N. (2007). *Dejalos ir con amor: la aceptación del duelo*. (2ª Ed.) México: Trillas.

Organización Panamericana de la Salud. (2013). “México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito” OPS. Recuperado de:

<https://www.paho.org>

Payás, A. (2010). *Las tareas del duelo*. Barcelona: Espasa libros.

Peiró, G., Corbellas, C. y Blasco, A. (s/f). *El duelo en la pérdida de un hijo*. Valencia.

Pelekais, C. (2000). Métodos cuantitativos y cualitativos: diferencias y tendencias. *Telos*. 2 (2) pp. 347 - 352. Recuperado el 7 de Noviembre de 2018 de https://www.researchgate.net/publication/275651756_Metodos_cuantitativos_y_cualitativos_diferencias_y_tendencias_Qualitative_and_Quantitative_Methods_Diferences_and_Tendencias

Pérez, G. (2011). *Cómo curar un corazón roto*. México: Editorial Planeta Mexicana.

Quiles, M., Bernabé, M., Esclapés, C., Aragón, M. y Quiles (2007). *Apoyo al duelo*. España: Grupo ASV Servicios funerarios.

López, C., Galea, T. y Campos, R. (2010). *Guía Clínica. Seguimiento del duelo en cuidados paliativos*. Evorá: Fundesalud.

Rojas, P. (2005). *Duelo anticipatorio en padres de niños con cáncer*. Tesis para obtener el grado de licenciada en psicología. Perú. Pontificia Universidad católica de Perú.

UNICEF. (s/f). *Los primeros años*. Recuperado el 4 de Octubre de 2018 de <https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html>

Vargas, R. (2003). Duelo y pérdida. *Medicina Legal de Costa Rica*, 20(2), 47-52. Recuperado el 5 de Diciembre del 2018 de

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152003000200005&lng=en&tlng=es.

Worden, J. (2013). *El tratamiento del duelo*. (4° ed.). Barcelona: Paidós.

Yiyi, P. (2015). *Duelo factores de riesgo de duelo complicado en cuidados paliativos*. Tesis para obtener el grado de doctorado en psicología. Valencia. Universidad de Valencia facultad de psicología.

Anexo 1

Consentimiento informado para participar como informante.

Título de la investigación: Estrategias de afrontamiento en padres que han perdido un hijo de manera inesperada en su proceso de elaboración de duelo.

FORMA DE CONSENTIMIENTO.

Yo _____ doy mi consentimiento para participar en la prueba psicológica Inventario Texas revisado de duelo (ITRD) de Faschinbager así como en la contestación de una escala Likert que consiste en identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas durante el duelo, esto con el fin de aportar información para la investigación estrategias de afrontamiento en padres que han perdido un hijo de manera inesperada en su proceso de elaboración de duelo.

Acepto que recibí instrucciones claras y específicas acerca de la realización de la prueba y el objetivo de la investigación, estando enterado/a que es un tema el cual puede mover sentimientos y emociones al contestar el cuestionario, así como también afirmo que actualmente me encuentro con las herramientas psicológicas necesarias para recordar el tema, sin que este tenga repercusiones en mi salud mental. Entiendo que puedo abandonar el estudio en el momento que yo considere, sin recibir ninguna represalia. Acepto que me informen de los resultados obtenidos, así como también autorizo que ocupen los resultados arrojados con total confidencialidad, sin revelar nombre, o algún otro dato que logre identificar mi identidad.

Al firmar estoy otorgando mi consentimiento y afirmando que mi participación es de manera voluntaria.

Firma y nombre del
participante

Firma y nombre del
investigador

Anexo 2

Estrategias de afrontamiento en padres que han perdido un hijo de manera inesperada en su proceso de elaboración de duelo.

Sexo_____ Edad_____

Objetivo: Recabar información acerca de las estrategias de afrontamiento que utilizaron los padres/madres para la resolución del duelo ante el fallecimiento de un hijo.

Instrucciones: Estimado padre/madre, se le solicita el apoyo para contestar el siguiente instrumento respecto a su vivencia durante el transcurso posterior a la muerte de su hijo. A continuación se presentan una serie de afirmaciones, se le pide que tache la opción con la que se identifique.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

Los datos obtenidos a través de este instrumento serán confidenciales y únicamente serán ocupados para fines académicos.

1. Ante la muerte de mi hijo busqué apoyo de amigos, familiares o terapeutas.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

2. Ante la muerte de mi hijo acudí a grupos de ayuda a padres en duelo.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

3. No permitía que las personas cercanas a mí me consolaran cuando lloraba.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

4. Participe de forma activa en los preparativos del funeral de mi hijo.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

5. Cuando falleció mi hijo tuve la capacidad para verlo dentro del ataúd.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

6. Acudí a misas conmemorativas de la muerte de mi hijo.

a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

7. Me mantuve ocupado/a en el trabajo o actividades extras después de la muerte de mi hijo.

a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

8. Fui capaz de expresar lo que sentía por medio del llanto.

a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

9. Fui capaz de verbalizar lo que sentía.

a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

10. Escribí lo que sentía durante los primeros 6 meses posteriores a la muerte de mi hijo.

a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

11. Me auto medicaba con fármacos que me permitían tener tranquilidad.

a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

12. Decidí salir con mis amigos/as o reuniones familiares a partir de 2 semanas después de que mi hijo falleció.

a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

13. Cuando me entregaron el informe de la causa de la muerte lo leí.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

14. Dos meses después de fallecer mi hijo continuamente me hacía preguntas acerca de su muerte que no tenían respuesta.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

15. Cuatro semanas después del fallecimiento de mi hijo continuaba odiando a la persona que se encontraba a cargo de mi hijo en ese momento.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

16. Mi familia me mostró su apoyo en todo momento después de la muerte de mi hijo.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

17. Dos meses después mi familia y yo volvimos a nuestras actividades cotidianas.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

18. Dos meses después del fallecimiento de mi hijo recordaba continuamente la manera en la que falleció mi hijo.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

19. Durante los primeros 3 meses posteriores al fallecimiento de mi hijo me resultaba más agradable estar solo/a.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

20. Actualmente he establecido nuevas amistades.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

21. Mantuve o mantengo comunicación con personas que han perdido un hijo igual que yo.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

22. Pasado un año desde que mi hijo murió llegué o llego a tener pensamientos de que lo que pasó fue culpa mía.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

23. Después de la muerte de mi hijo ya no hablo con las personas que antes consideraba que eran mi apoyo.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

24. Después de que falleció mi hijo comencé a consumir alcohol de manera frecuente.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

25. Después de que falleció mi hijo comencé a consumir drogas de manera frecuente.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

26. Me autolesiono o autolesionaba después de la muerte de mi hijo.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

27. Estoy seguro/a que lo sucedido con mi hijo es algo que “tenía que pasar”.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

28. Actualmente he creado nuevos proyectos.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

29. Desde que murió mi hijo he encontrado la resignación.

- a) Totalmente de acuerdo b) Muy de acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Muy en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo

Gracias por participar.

Anexo 3

Inventario de Texas revisado de Duelo

Edad: _____ Sexo: _____

Instrucciones: Por favor, sitúese mentalmente en la época en que murió el ser querido y responda a las siguientes preguntas sobre sus sentimientos y su comportamiento durante ese periodo, Colocando un tache en la respuesta con la que se considere más identificado/o.

	Completa- mente Verdadera.	Verdadera en su mayor parte.	Ni verdadera ni falsa	Falsa en su mayor parte.	Completa- mente falsa.
1. Tras su muerte me costaba relacionarme con algunas personas.					
2. Tras su muerte me costaba concentrarme en mi trabajo.					
3. Tras su muerte perdí el interés en mi familia, amigos y actividades fuera de casa.					
4. Tenía la necesidad de hacer cosas que él/ella hubiera querido hacer.					
5. Después de su muerte estaba más irritable de lo normal.					
6. Durante los tres primeros meses después de su muerte me sentía incapaz de realizar mis actividades habituales.					
7. Me sentía furioso/a porque me había abandonado.					
8. Tras su muerte me costaba trabajo dormir.					
9. Todavía tengo ganas de llorar cuando pienso en él/ella.					
10. Todavía me pongo triste cuando pienso en él/ella.					
11. No puedo aceptar su muerte.					
12. A veces la/le echo mucho de menos.					

13. Todavía me resulta doloroso traer a la memoria su recuerdo.					
14. A menudo me quedo ensimismado pensando en él/ella.					
15. Llora a escondidas cuando pienso en él/ella.					
16. Nadie podrá ocupar jamás el lugar que él/ella ha dejado en mi vida.					
17. No puedo dejar de pensar en él/ella.					
18. Creo que no es justo que haya muerto.					
19. Las cosas y las personas que me rodean todavía me hacen recordarle.					
20. Soy incapaz de aceptar su muerte.					
21. A veces me invade la necesidad de que él/ella esté conmigo.					